

JAHRESBERICHT
DES
STADTGYMNASIUMS zu HALLE a/S.
VON OSTERN 1874 BIS OSTERN 1875.

SIEBENTER JAHRGANG.

IM NAMEN DES LEHRERCOLLEGIUMS

HERAUSGEGEBEN

VON

PROF. DR. OTTO NASEMANN,
Director des Gymnasiums.

Inhalt:

1. Ueber Flächensysteme H. Ordnung. Vom Gymnasiallehrer Meyer.
2. Schulnachrichten vom Director.

HALLE a/S., 1875.
DRUCK DER HEYNEMANNSCHEN BUCHDRUCKEREL.
(J. FRICK & P. BEYER.)

P 1108 7

Jedem Punkte des Raumes ist eine Gerade conjugiert und die Gesamtheit aller dieser Geraden bildet einen Strahlencomplex II. Grades und II. Klasse oder einen sogenannten Reye'schen Complex, der eindeutig auf den unendlichen Raum bezogen werden kann. Die Ordnungsstrahlen des Complexes, welche von einem Punkte auslaufen, bilden einen Kegel II. Grades und diejenigen, welche in einer beliebigen Ebene liegen, einen Strahlenbüschel II. Ordnung; Kegel und Strahlenbüschel arten nur dann aus, wenn die Spitze in einer Hauptebene oder die Ebene des Strahlenbüschels durch einen Hauptpunkt geht. Solcher Hauptebenen und Hauptpunkte gibt es im Allgemeinen vier; dieselben sind die Seitenflächen bezüglich Ecken eines Tetraëders, welches das allen Flächen des Büschels gemeinsame Poltetraëder ist. Die Ecken desselben sollen P, R, S, T und die gegenüberliegenden Ebenen, welche die Polarebenen der Ecken in Beziehung auf alle Flächen des Büschels sind, π, ρ, σ, τ heissen.

Wir wollen im Folgenden nach Schröter's Bezeichnungweise die vier Hauptpunkte ein gemeinsames Quadrupel des Flächenbüschels nennen, zu dessen harmonischen Eigenschaften dasselbe in innigster Beziehung steht. Denn jede durch einen Hauptpunkt P gehende Gerade trifft die Ebene π in einem Punkte P' , so dass P und P' die Ordnungspunkte einer von der Geraden getragenen involutorischen Punktreihe sind, wenn die Schnittpunkte der Geraden mit einer Fläche des Büschels ein Paar bilden.

Die Pole einer Ebene erfüllen im Allgemeinen eine Raumcurve III. Ordnung, deren Secanten lauter Ordnungsstrahlen sind, d. h. deren Polaren hinsichtlich aller Flächen des Büschels sich schneiden; hierbei bilden die Polaren eines Ordnungsstrahles einen Kegel II. Grades. Die Raumcurve III. Ordnung ist auch dem Quadrupel umschrieben. Befindet sich die Ebene in unendlicher Ferne, so erhalten wir den interessanten Satz, dass auch die Mittelpunkte der Flächen des Büschels alle in einer Raumcurve III. Ordnung gelegen sind, und weil letztere mindestens in einem und höchstens in drei Punkten von einer Ebene geschnitten wird, kann der Büschel drei Paraboloiden enthalten, eines aber muss er stets in sich begreifen.

Endlich aber dienen zur Charakteristik des Büschels noch die schönen und bemerkenswerthen Eigenschaften, dass eine Gerade, welche durch einen Punkt der Grundcurve $k^{(4)}$ geht, zum Büschel perspectivisch liegt, während eine beliebige Gerade des Raumes von demselben in einer involutorischen Punktreihe geschnitten wird; je zwei Schnittpunkte mit der nämlichen Fläche bilden ein Paar. Da ein Punktsystem höchstens zwei Ordnungspunkte enthalten kann, so wird eine Gerade im Allgemeinen von zwei Flächen des Büschels berührt.

Durch die Grundcurve gehen ausser dem vorhin erwähnten Paraboloid noch andere geradlinige Flächen; nimmt man die Perspective von $k^{(4)}$ aus den Quadrupelpunkten, so erhält man die einzigen vier dem Büschel zugehörigen Kegelflächen II. Ordnung.

2.

Jede Gerade im Raume erscheint als Träger einer involutorischen Punktreihe, wenn je zwei Punkte einander als entsprechende zugewiesen werden, die hinsichtlich einer Fläche zweiter Ordnung conjugiert sind; schneidet die Gerade die Fläche, so sind die Schnittpunkte die Ordnungspunkte des Punktsystems. Eine und die nämliche Gerade wird daher in Ansehung einer jeden Fläche des Büschels ein anderes Punktsystem tragen, weil dessen reelle oder imaginäre Ordnungspunkte mit jeder Fläche wechseln; zwischen allen diesen involutorischen Punktreihen findet der einfache Zusammenhang Statt, dass ihre Ordnungspunkte selbst eine involutorische Reihe bilden, welche zu einer parabolischen wird,

wenn die Gerade einen Punkt der Grundcurve trifft und wenn die Gerade in eine Secante der Grundcurve übergeht, auf die Schnittpunkte der Secante mit $k^{(4)}$ zusammenschumpft.

Jedem Punkte G entspricht eine conjugierte Gerade g , in welcher sich alle Polarebenen von G schneiden; durchläuft G eine Punktreihe a , so entstehen in Bezug auf zwei Flächen F' und F'' des Büschels zwei projectivische Ebenenbüschel, deren Axen a' und a'' die Polaren von a sind und die im Allgemeinen eine Regelschaar erzeugen, welche zu a' und a'' und daher auch zu a projectivisch ist und den Inbegriff aller zu den Punkten von a conjugierten Geraden g bildet. Ist daher im Raume eine beliebige Ebene ε gegeben und weisen wir jedem Punkte derselben den conjugierten (d. h. den Schnittpunkt der conjugierten Geraden mit ε) als entsprechenden zu, so ist hiermit zwischen den Punkten von ε eine Verwandtschaft zweiten Grades fixiert: Jeder Geraden a von ε entspricht ein zu a projectivischer Kegelschnitt, welchen die zu a conjugierte Regelschaar aus ε herauschneidet. Jeder Geraden von ε entspricht nämlich eine conjugierte Regelschaar; alle diese Regelschaaren sind aber offenbar aus Secanten der Raumcurve III. Ordnung gebildet, welche der Ort der Pole von ε ist; sie bilden ein Bündel, welches ε in einem Kegelschnittsnetz durchsetzt und zu Grundpunkten die Treffpunkte von ε mit dem Ort ihrer Pole hat. Wir haben demnach folgenden Satz erwiesen:

Jede Ebene ε wird im Allgemeinen von drei Flächen eines Büschels II. Ordnung berührt und es sind die Berührungspunkte die Grundpunkte eines Netzes von Kegelschnitten, welche beziehungsweise den sämtlichen Geraden von ε conjugiert und projectivisch sind.

Ziehen wir nun weiter in Erwägung, dass ε hinsichtlich einer jeden Fläche II. Ordnung der Träger eines ebenen Polarsystems ist, so induciert der Büschel auf ε unzählig viele solcher Polarsysteme; die einem Punkte entsprechenden Geraden bilden einen Strahlenbüschel I. Ordnung, den wir erhalten, wenn wir ε zum Schnitt mit dem Ebenenbüschel bringen, der die dem Punkte conjugierte Gerade zur Axe hat; wir schliessen daraus, dass der Verband sämtlicher Polarsysteme sich in dem durchsichtigen Gesetze ausspricht, dass ihre Kernkegelschnitte einen Kegelschnittsbüschel bilden. Sollte ε die Grundcurve $k^{(4)}$ in vier reellen Punkten schneiden, so sind letztere die Grundpunkte des soeben bezeichneten Büschels, weil ihre Polaren in Beziehung auf alle Flächen durch sie selbst hindurchgehen. Die genannten vier Punkte bestimmen ein vollständiges Viereck, dessen Diagonaldreieck ein gemeinschaftliches Tripel des Büschels der Kernkegelschnitte ist, was auf folgenden Ausspruch des Resultats unserer Untersuchung führt:

In jeder Ebene ε gibt es im Allgemeinen drei Punkte, welche einander bezüglich aller Flächen des Büschels conjugiert sind; dieselben sind die Ecken des Diagonaldreiecks von dem vollständigen Viereck, welches die Durchschnittspunkte von ε mit $k^{(4)}$ bestimmen, und weil das Tripel, wie leicht zu erkennen ist, mit dem Dreieck übereinstimmt, in welchem die Ebene ε von ihrer Polcurve geschnitten wird, so trifft demnach jede Ebene ε die Grundcurve in vier Punkten, deren Diagonaldreieck seine Ecken auf der Pollinie von ε gelegen hat.

Das reciproke Theorem zu dem von Steiner (Reye II. Aufgabe 121) Aufgestellten lautet: Ist in der Tangentialebene einer Fläche II. Ordnung willkürlich ein ebenes polares System gegeben und legt man durch die Strahlen eines Tripels Tangentialebenen an die Fläche, so beschreibt der Schnittpunkt derselben eine Ebene, welche durch denjenigen Strahl der gegebenen Tangentialebene geht, der ihrem Berührungspunkte zugeordnet ist. Man kann den eben ausgesprochenen Satz auf unsern Fall angewandt nach der Lage aller jener merkwürdigen Ebenen fragen, wenn eine beliebige, nicht

zum Büschel gehörige Fläche $F^{(2)}$ II. Ordnung construiert wird, die eine Ebene ε im Punkte A berührt, während aus jedem Tripel zugeordneter Strahlen, welches durch irgend eine der Flächen des Büschels auf ε hervorgerufen ist, Tangentialebenen an $F^{(2)}$ gelegt werden. Da sämtliche von ε getragenen und durch den Büschel inducierten Polarsysteme die Schnittpunkte von ε mit der Pollinie zum gemeinsamen Tripel haben, so müssen ihre entsprechenden Steiner'schen Ebenen durch den Punkt B gehen, in dem die Tangentialebenen sich schneiden, welche durch die Seiten des letztgenannten Tripels an $F^{(2)}$ construiert sind. Suchen wir endlich vom Punkte A die Polarebenen, durch die ε in einem Strahlenbüschel I. Ordnung geschnitten wird, und projicieren denselben aus B, so leuchtet die Wahrheit folgendes Satzes ein:

Wird eine Ebene von einer Fläche $F^{(2)}$ zweiten Grades berührt und verzeichnet man hinsichtlich aller von einem Flächenbüschel II. Ordnung auf ε bewirkten Polarsysteme die oben beschriebenen Steiner'schen Ebenen, so bilden dieselben einen Ebenenbüschel I. Ordnung.

Wir haben oben (1.) gesehen, dass diejenigen Geraden des Raumes, deren Polaren sich schneiden, einen Complex II. Grades und II. Klasse bilden, zu dem der Flächenbüschel in enger Beziehung steht; die durch einen Quadrupelpunkt gehenden oder in einer Hauptebene liegenden Strahlen theilen durchgehends die ausgezeichnete Eigenschaft der Complexstrahlen. Die Hauptebenen werden daher von einer beliebigen Ebene ε des Raumes je in einem Ordnungsstrahle durchschnitten und weil ε auch im Allgemeinen drei Secanten der zugehörigen Pollinie begreift, so gilt mit Rücksicht darauf, dass alle in einer Ebene liegenden Complexstrahlen einen Strahlenbüschel II. Ordnung formen, der Satz:

Die 4 Geraden, welche eine Ebene aus den Seitenflächen des Haupttetraeders schneidet und die drei Linien, welche die Berührungspunkte der Ebene mit den drei Flächen des Büschels verbinden, sind Tangenten an einen und denselben Kegelschnitt.

Zu jeder Ebene ε gehört, wie wir wiederholt gesehen haben, eine Raumcurve III. Ordnung, welche die Pole derselben in Beziehung auf alle Flächen des Büschels enthält; stellen wir uns nunmehr vor, dass die Ebene ε um eine in ihr gelegene Gerade g rotiert, so wird zu jeder Ebene des hierdurch entstandenen Büschels eine andere Pollinie gehören, doch so, dass sie jederzeit derjenigen Regelschaar aufgezeichnet ist, welche aus den zu den Punkten von g conjugierten Geraden besteht; ausserdem geht jede dieser Pollinien durch die vier Quadrupelpunkte P, R, S, T und ist eine Ordnungcurve des mit dem Flächenbüschel verbundenen Strahlencomplexes, d. h. ihre Secanten sind Ordnungsstrahlen des Complexes. Von einem beliebigen Punkte des Raumes geht im Allgemeinen nur eine Secante an eine Raumcurve III. Ordnung, während eine Ebene drei Secanten enthält. Alles zusammengenommen dürfen wir demnach folgenden Satz aussprechen:

Die zu einem Ebenenbüschel gehörigen Pollinien bilden einen Büschel von Raumcurven III. Ordnung, welcher die zur Axe des Büschels conjugierte Regelschaar zur gemeinsamen Secantenschaar hat und durch die vier Quadrupelpunkte hindurchgeht. Die von einem beliebigen Punkte des Raumes an alle Curven des Büschels construierten Secanten bilden einen Kegel II. Grades, während die in einer beliebigen Ebene gelegenen Secanten einen Kegelschnitt umhüllen.

Wir wollen den Büschel von Raumcurven III. Ordnung in der Folge (8.) noch näher untersuchen, weil es von Interesse ist, auch in diesem Punkte die Analogien der Raumcurven III. Ordnung mit den Kegelschnitten in der Ebene hervorleuchten zu sehen. Nimmt die Ebene alle möglichen Stellungen im Raume ein, geht daneben indessen gleichzeitig durch einen und denselben Punkt A, so bilden auch die zugehörigen Pollinien ein Bündel, das sich in einzelne Büschel zerlegen und ordnen lässt; jedes Büschel liegt auf einer bestimmten Regelfläche; auch die Regelflächen bilden ein Bündel, das von einem allen gemeinsamen Strahle getragen wird, nämlich der zu A conjugierten Geraden oder, was damit gleichbedeutend ist, der gemeinsamen Secante des Bündels der Pollinien.

3.

Jeder Punkt E im Raume erscheint in Hinsicht auf eine Fläche II. Ordnung als Träger eines Polarbündels, wenn man jedem Strahle diejenige Ebene als entsprechende zuweist, welcher er im Hinblick auf die Fläche II. Ordnung conjugiert ist. Ein Flächenbüschel wird hiernach dem Punkte eine einfach unendliche Schaar von Polarbündeln zuweisen, je eines nämlich vermittelt einer Fläche. Aber hier lässt sich der Zusammenhang zwischen den Ordnungskegeln der Polarbündel nicht in so einfacher Weise wie oben aussprechen. Dagegen dürfen wir nach dem Reciprocitätsgesetz folgern: Eine Flächenschaar induciert in einem Punkte E des Raumes eine Schaar von Polarbündeln, deren Ordnungsebenenbüschel durchgehends die nämlichen vier Ebenen berühren, diejenigen nämlich, welche durch den angenommenen Punkt gehen und dem Ebenenbüschel IV. Ordnung der Flächenschaar angehören. Alle diese Polarbündel haben ein conjugiertes Dreieck gemeinsam, welches das Diagonal-dreieck jenes Vierseit ist und zugleich aus den drei Ebenen besteht, welche durch E gehen und Elemente des Ebenenbüschels III. Ordnung sind, der die Polarebenen von E begreift.

4.

Drei Flächen II. Grades, welche nicht einem und demselben Büschel angehören, zusammengenommen, geben einem Flächenbündel die Entstehung. Während die Flächen eines Büschels in einfach unendlicher Zahl vorkommen, enthält ein Bündel eine Schaar-Schaar von Flächen und ist daher, wie wir alsbald zeigen wollen, von gleicher Mächtigkeit wie alle Punkte einer Ebene oder alle Ebenen eines Ebenenbündels. Sind die gegebenen Flächen F' , F'' , F''' , so bestimmen dieselben unmittelbar drei Flächenbüschel (F'', F''') , (F''', F') und (F', F'') . Durchläuft nun eine veränderliche Fläche φ' den Büschel (F'', F''') und wird sie hierbei in jeder Lage mit F' zur Erzeugung eines neuen Büschels herangezogen, so erhält man mittelst eines derartigen Vorganges alle Flächen des Bündels. Es muss allerdings gezeigt werden, dass, wenn wir in gleicher Weise den Büschel (F''', F') mit F'' oder (F', F'') mit F''' oder überhaupt drei Flächen des auf die erste Weise erzeugten Bündels, vorausgesetzt, dass sie nicht zu dem nämlichen Büschel gehören, mit einander vereinigen, zwar das Arrangement der im Bündel enthaltenen Büschel auf mannigfaltige Weise abgeändert wird, aber neue Flächen nicht geschaffen werden können. Ist dies richtig, so haben wir es mit einem Analogon zu dem Satze zu thun, dass drei Punkte zusammengenommen alle Punkte ihrer Ebene bestimmen, d. h. wenn alle Punkte der Verbindungslinie zweier jener drei Punkte mit dem dritten verbunden werden, so werden durch den entstehenden Strahlenbüschel alle Punkte der Ebene und jeder nur einmal gestreift, was hier freilich evident ist.

Zunächst erweisen wir folgenden Satz: Sind drei Flächen F' , F'' , F''' gegeben, so liegen alle diejenigen Punkte, welche die Eigenschaft haben, dass ihre Polar-

ebenen in Bezug auf F', F'', F''' sich in einer Geraden treffen, auf einer Raumcurve VI. Ordnung, welche auch die Quadrupel von (F'', F''') , (F''', F') und (F', F''') enthält.

Sei ε eine beliebige Ebene und seien E', E'', E''' ihre Pole in Beziehung auf F', F'', F''' , alsdann entspricht einem Punkte von ε je eine durch E', E'', E''' gehende Polarebene, so dass, wenn der veränderliche Punkt allmählig alle Lagen auf ε einnimmt, drei zu ε reciproke, also unter sich projectivische Strahlenbündel E', E'', E''' entstehen, deren Erzeugniss eine Fläche $F^{(3)}$ III. Ordnung ist. Nämlich E'' und E''' erzeugen das Secantensystem einer Raumcurve III. Ordnung, zu dem E' projectivisch ist und der Schnittpunkt einer Secante mit der entsprechenden Ebene ist ein Punkt der Fläche III. Ordnung, wobei wir gleichzeitig bemerken, dass ε und $F^{(3)}$ hierbei wechselseitig eindeutig aufeinander bezogen sind.* Es kann aber im Allgemeinen höchstens sechs Ebenen geben, die durch ihre entsprechenden Secanten hindurchgehen (Reye II, pag. 197) und diese Secanten gehören ganz der $F^{(3)}$ an. Wir sehen daraus, dass es auch in der Ebene ε höchstens sechs Punkte geben kann von der bemerkenswerthen Eigenschaft, dass ihre Polarebene rücksichtlich F', F'', F''' sich je in einer Geraden schneiden; der Ort dieser Punkte im Raume ist daher eine doppeltgekrümmte Curve VI. Ordnung $k^{(6)}$, weil sie von jeder Ebene in sechs Punkten durchsetzt wird. Dass $k^{(6)}$ die Quadrupelpunkte der Büschel (F'', F''') , (F''', F') und (F', F''') enthält, folgt unmittelbar aus der Definition jener Punkte; ebenso ist es einleuchtend, wie die Polarebenen eines Punktes von $k^{(6)}$ in Bezug auf alle Flächen der drei Büschel zunächst, dann aber auch in Bezug auf alle Büschel, die durch Zusammenstellung von irgend zwei Flächen, die den drei Hauptbüscheln oder den aus ihnen abgeleiteten angehören, sich in einer und derselben Geraden schneiden. Die Curve $k^{(6)}$ verdient nach Schröter's Bezeichnungsweise den Namen Quadrupelcurve** der Flächen F', F'', F''' . Aus der Theorie der Flächen III. Ordnung folgt, dass die sechs in einer Ebene gelegenen Punkte der Quadrupelcurve nicht auf einem Kegelschnitt liegen und keine vier der ihnen conjugierten Geraden derselben Regelschaar angehören; es bilden vielmehr die sechs Geraden die eine Hälfte einer Schläfli'schen Doppelsechs.

Die Entstehung der $K^{(6)}$ kann man sich noch anders vorstellen. Nach dem Vorigen entspricht einer Ebene eine Fläche III. Ordnung, auf der alle Punkte liegen, die denen der Ebene conjugiert sind, wobei zwei conjugierte Punkte in der wechselseitigen Beziehung stehen, dass die Polarebene des einen hinsichtlich F', F'', F''' und daher hinsichtlich aller zum Bündel gehörigen Flächen, sich in dem andern schneiden. Einer zweiten Ebene ε' wird eine zweite Fläche III. Ordnung zukommen; beide Flächen III. Ordnung müssen sich erstlich in einer Raumcurve III. Ordnung schneiden, welche die der Geraden $\varepsilon\varepsilon'$ conjugierten Punkte enthält, ausserdem aber noch in einer Raumcurve VI. Ordnung. Ein Punkt der letztern liegt auf beiden Flächen, es ist ihm daher auch ein Punkt in jeder der Ebenen ε und ε' conjugiert, was nicht anders möglich ist, als wenn den Punkten des gemeinsamen Schnittes VI. Ordnung je eine Gerade conjugiert ist; diese Schnittlinie ist also identisch mit $k^{(6)}$. Wir wollen hierbei statuiren, dass die Gerade $\varepsilon\varepsilon'$ durch keinen Hauptpunkt von ε oder ε' hindurchgeht, d. h. einen solchen, dem eine Gerade conjugiert ist. Drehen wir alsdann ε' um die ursprüngliche Schnittlinie mit ε , so gehört zu jeder Ebene des entstehenden Ebenenbüschels eine Fläche

* Man kann $F^{(3)}$ offenbar auch den Ort der Pole von ε hinsichtlich aller Flächen des Bündels nennen. Liegt ε in unendlicher Ferne, so ergibt sich, dass die Mittelpunkte aller Flächen des Bündels in einer Fläche III. Ordnung liegen.

** Schröter, über die Steiner'sche Fläche IV. Grades. Crelle, Journal f. d. r. u. a. Math. Bd. 64. pag. 86.

III. Ordnung. Sämmtliche Flächen dieser Art bilden selbst einen Büschel, dessen Grundcurve einerseits die Quadrupellinie $k^{(6)}$ ist, andererseits die der Geraden $\bar{\varepsilon}\varepsilon'$ conjugierte Raumcurve III. Ordnung. Durch jeden Punkt des Raumes, welcher nicht auf den beiden letztgenannten Linien liegt, geht nur eine Fläche III. Ordnung des Büschels, denn dem Punkte ist ein anderer conjugiert, welcher mit der Geraden $\bar{\varepsilon}\varepsilon'$ eine Ebene bestimmt und die dieser Ebene conjugierte Fläche III. Ordnung ist die gewünschte. Entlehen wir der analytischen Geometrie den Satz, dass eine Fläche III. Ordnung durch 19 Punkte bestimmt ist und beachten, dass eine Raumcurve III. Ordnung es schon durch 6 Punkte ist, so sieht man Folgendes ein: Die Quadrupelcurve $k^{(6)}$ ist durch 12 Punkte, z. B. durch die drei Quadrupel von F' , F'' , F''' vollkommen bestimmt.

Auf einer beliebigen Ebene ε induciren F' , F'' , F''' drei Polarsysteme, deren Kernkegelschnitte k' , k'' , k''' , wenn anders sie existiren, die Schnitte von ε und den drei Flächen sind. Wird nun eine veränderliche Fläche φ' des Büschels (F'' , F''') beständig mit F' zu einem neuen Büschel vereinigt, so durchlaufen die Kernkegelschnitte der induciren Polarsysteme das durch K' , K'' , K''' bestimmte Netz; letzteres ist aber unabhängig davon, welche drei seiner nicht zu demselben Büschel gehörigen Kegelschnitte man auch zu seiner Erzeugung zu Grunde lege;* wir folgern daraus, dass auch beliebige drei dem Flächenbündel angehörige Flächen, wenn sie nur nicht Glieder desselben Büschels sind, zur Erzeugung des Bündels verwendet werden dürfen, ohne dass neue und andere Flächen entstehen als die durch die ursprüngliche Combination erhaltenen.

Dass das Flächenbündel von gleicher Mächtigkeit wie ein Ebenenbündel ist, übersieht man nun leicht. Denn die Polarebenen eines beliebigen Punktes E in Bezug auf alle Flächen des Bündels gehen durch den dem Punkte E conjugierten Punkt E' , den wir im Schnittpunkte der Polarebenen von E hinsichtlich F' , F'' , F''' nämlich ε' , ε'' , ε''' erhalten. Ferner bilden für ein bestimmtes φ' die Polarebenen von E für den Büschel (φ' , F') einen Ebenenbüschel, dessen Axe e' durch E' geht und in der Ebene ε' liegt; durchläuft φ' den Büschel (F'' , F'''), so beschreibt die zu E conjugierte Gerade e' einen Strahlenbüschel I. Ordnung um E' in der Ebene ε' . Aus diesem Grunde bilden alle Polarebenen von E ein Bündel E' und erschöpfen dasselbe; denn weil eine bestimmte Ebene eines Bündels von allen andern Ebenen desselben in einer Geraden getroffen wird, so müssen alle Ebenen des Bündels zu Tage treten, wenn man die Strahlen eines in der erstgenannten Ebene gelegenen Strahlenbüschels I. Ordnung zu Trägern von Ebenenbüscheln I. Ordnung macht. Das so aufgefasste Flächenbündel (F' , F'' , F''') ist projectivisch auf den Ebenenbüschel E' bezogen, sofern jedem Flächenbüschel von (F' , F'' , F''') ein Ebenenbüschel von E' projectivisch ist, jeder Fläche und Ebene nur eine Ebene und Fläche entspricht, wofern E nicht auf der Quadrupelcurve liegt.

Die Polarebenen von E in Beziehung auf zwei dem Bündel zugehörige Büschel werden von zwei durch E' gehenden Axen getragen und da beide durch eine Ebene verbunden werden können, einer Ebene aber nur eine Fläche entspricht, so ist der Satz richtig:

Zwei dem Bündel angehörige Flächenbüschel haben stets eine und nur eine Fläche gemeinsam.

Ebenso leicht überzeugt man sich von der Wahrheit der folgenden Behauptung:

Jeder Punkt der Quadrupellinie kann als Quadrupelpunkt unzählig vieler Flächenbüschel des Bündels angesehen werden.

Denn ist P ein Punkt von $k^{(6)}$, so ist ihm sowohl hinsichtlich des Büschels (F'' , F''') als

* Schröter, a. a. O.

auch (F''', F') eine und dieselbe Gerade g conjugiert. Einer Ebene durch g wird daher eine Fläche φ' , die dem ersten und eine andere φ'' , die dem zweiten Büschel angehört, entsprechen oder, was dasselbe besagt, die Ebene ist für φ' und φ'' die Polarebene, d. h. P ist ein Quadrupelpunkt des Büschels (φ', φ'') . Die Grundcurve des Büschels (φ', φ'') wird aus P durch einen Kegel II. Grades projiziert und wir dürfen daher auch sagen: Die Quadrupellinie $k^{(6)}$ ist der Ort für die Spitzen aller Kegel, welche dem Bündel (F', F'', F''') angehören.

Anmerkung.

Seien P, R, S, T und P', R', S', T' zwei auf $k^{(6)}$ liegende Quadrupel und zwar gehöre das erstere dem Büschel (φ, φ') , das zweite (φ'', φ''') an. Beide Büschel haben eine Fläche II. Grades $F^{(2)}$ gemeinsam; es werden also P, R, S, T und P', R', S', T' zwei derselben Fläche $F^{(2)}$ II. Grades zukommende Poltetraëder bilden. Von diesen gilt der Satz, dass eine Fläche II. Grades, welche durch sieben Eckpunkte beider Tetraëder geht, von selbst auch den achten enthält*; nun wird aber die Quadrupellinie von ihr ausserdem noch in vier Punkten geschnitten, die wahrscheinlich ebenfalls ein Quadrupel darstellen. Es würden dann durch das Flächenbündel, welches durch die festen Ecken zweier Quadrupel geht, sämtliche Quadrupel aus der Quadrupelcurve geschnitten werden, die einer bestimmten Anordnung des Bündels in Flächenbüschel correspondieren. Eine Aenderung im Arrangement der Büschel würde eine solche in dem der Quadrupel nach sich ziehen und umgekehrt.

5.

Ist ein Punkt auf den drei constituirenden Flächen des Bündels zugleich enthalten, so ist er sich selbst conjugiert und gehört daher allen Flächen des Bündels an.

Hieran schliessen sich leicht gewisse einfache Bestimmungsweisen eines Bündels. Es seien durch eine Raumcurve $k^{(3)}$ III. Ordnung, was immer möglich ist, drei Flächen II. Grades gelegt, welche nicht dieselbe Secante gemeinsam haben, d. h. nicht zu einem Büschel gehören, dann ist in Ansehung dieser drei Flächen, welche einen Bündel bestimmen, jeder Punkt der Raumcurve $k^{(3)}$ sich selbst conjugiert, oder: Alle durch eine Raumcurve III. Ordnung gehenden Flächen II. Grades bilden ein Bündel.

Bekanntlich ist jede Secante einer Raumcurve III. Ordnung $k^{(3)}$ Träger einer involutorischen Punktreihe, wenn je zwei Punkte ein Paar bilden, die in Bezug auf $k^{(3)}$ conjugiert sind. Ist nun $F^{(2)}$ eine beliebige Fläche II. Grades, welche $k^{(3)}$ in sechs Punkten A, B, C, D, E, F trifft, so induciert sowohl $k^{(3)}$ als auch $F^{(2)}$ auf einer Secante S von $k^{(3)}$ ein Punktsystem; jedem von letzteren gehören zwei Doppelpunkte an, es müssen also beide Punktsysteme ein Punktenpaar gemeinsam haben, dasjenige nämlich, welches von beiden Doppelpunktenpaaren harmonisch getrennt ist. Dieses merkwürdige Paar M, N ist sich hinsichtlich aller durch A, B, C, D, E, F gehenden Flächen conjugiert. Denn ist $F^{(2)}$ eine zweite Fläche, so bestimmen $F^{(2)}$ und $F^{(2)}$ den Büschel $(F^{(2)}, F^{(2)})$; construirt man durch den Punkt G auf $k^{(3)}$ die dem Büschel angehörige Fläche $F_{,,}^{(2)}$ und bedenkt, dass $k^{(3)}$ 7 Punkte A, B, C, D, E, F, G mit $F_{,,}^{(2)}$ gemeinsam hat, also $F_{,,}^{(2)}$ ganz angehört, so ist M conjugiert N in Beziehung auf $F_{,,}^{(2)}$, und da dies auch für $F^{(2)}$ nach Voraussetzung zutrifft, so geschieht es endlich auch für $F^{(2)}$ **.

Sind nunmehr A, B, C, D, E, F, G sieben gegebene Punkte, ist ferner $k^{(3)}$ die durch die sechs

* v. Staudt, Beiträge zur Geometrie der Lage Nr. 582.

** v. Staudt, Beiträge zur Geometrie der Lage Nr. 576/77.

ersten gehende Raumcurve III. Ordnung und s die von G an sie gehende Secante, deren oben bezeichnete merkwürdige Punkte M, N bestimmt seien, so wird eine jede durch A, B, C, D, E, F, G gelegte Fläche II. Ordnung die Gerade s noch in einem beständigen Punkte G' treffen, der von G durch M und N harmonisch getrennt ist, oder: Die durch 7 Punkte des Raumes gehenden Flächen II. Ordnung treffen noch einen durch die sieben fixierten achten Punkt. Die durch 7 Punkte gehenden Flächen II. Ordnung bilden also ein Bündel.

Liegt ein Bündel vor, so gehen durch einen Punkt A des Raumes unzählig viele Flächen des Bündels, nämlich aus jedem der dem Bündel angehörigen Büschel eine; die Tangentialebenen in A an alle durch A gehenden Flächen müssen als Polarebenen von A auch den dem Punkte A hinsichtlich des Bündels conjugierten Punkt A' enthalten, d. h. einen Ebenenbüschel mit der Axe AA' bilden oder: Die durch einen beliebigen Punkt des Raumes gehenden Flächen des Bündels setzen einen Flächenbüschel zusammen, dessen Grundcurve offenbar von der Geraden AA' berührt wird, weil AA' in allen Tangentialebenen an die Flächen durch A liegt. Hieraus und aus (1.) folgt dann sofort, dass durch zwei Punkte A und B sich nur eine Fläche des Bündels hindurchlegen lässt.

Ist anderseits eine Ebene ϵ gegeben, so giebt es im Allgemeinen in jedem zum Bündel gehörigen Büschel drei Flächen (1.), welche ϵ berühren; die drei Berührungspunkte sind die Ecken des gemeinsamen Tripels für das vom Flächenbüschel auf ϵ inducierte Kegelschnittsbüschel; anderseits sind den Punkten von ϵ die Punkte einer Fläche $F^{(3)}$ III. Ordnung conjugiert (4.) in Bezug auf alle Flächen des Bündels, und man darf gemäss der Entstehung von $F^{(3)}$ nach (4.) diese Fläche auch als den Ort aller Pole von ϵ hinsichtlich des Bündels auffassen. Die Pole von ϵ für die Flächengruppe, welche ϵ berührt, müssen daher sowohl in ϵ als auf $F^{(3)}$ liegen, also die Durchschnittslinie von ϵ mit $F^{(3)}$ zusammensetzen, welche natürlich von der dritten Ordnung ist. Wir dürfen daher den Satz aussprechen:

Eine Ebene ϵ wird von denjenigen Flächen des Bündels, welche sie berührt, längs einer ebenen Curve III. Ordnung berührt oder auch: Die sämtlichen Tripel der vom Bündel auf einer Ebene inducierten Kegelschnittsbüschel lagern auf einer ebenen Curve III. Ordnung, der Tripelcurve des inducierten Kegelschnittsnetzes, welche mit jener Berührungslinie identisch ist. Liegt ϵ unendlich fern, so erkennt man sofort, dass ein Bündel unendlich viele ihm zugehörige Parabolöide zählt.

Einem Punkte A der Tripelcurve ist ein Punkt A' hinsichtlich des Bündels conjugiert, in welchem alle Polarebenen von A sich schneiden; da nun ϵ im Punkte A eine der Flächen berührt, d. h. selbst zu den Polarebenen von A gehört, so liegt A' in ϵ , er soll aber auch auf $F^{(3)}$ liegen, folglich muss er ebenfalls der Tripelcurve angehören oder: Die Punkte der Tripelcurve in ϵ sind paarweise hinsichtlich des Bündels conjugiert.

6.

Wir haben in den letzten Entwicklungen wiederholt gesehen, dass ein Flächenbündel von gleicher Mächtigkeit wie die Punkte respective Strahlen einer Ebene oder wie die Strahlen respective Ebenen eines Bündels ist. Beide können daher projectivisch aufeinander bezogen werden.

Ordnen wir vier Punkten eines ebenen Systems Σ' vier beliebige Elächen eines Flächenbündels (F', F'', F''') zu, von denen keine drei einem Elementargebilde I. Ordnung angehören, so ist die projectivische Beziehung von Σ' und (F', F'', F''') fixiert. Jedem Punkte von Σ' entspricht

eine Fläche von (F', F'', F''') , allen Punkten einer Geraden entspricht ein zur Punktreihe projectivischer Flächenbüschel; dem Träger der Punktreihe, d. h. einer Geraden des ebenen Systems Σ' entspricht der Träger des Flächenbüschels, d. h. eine Raumcurve IV. Ordnung, die Grundcurve des Büschels; der Schaar-Schaar von Geraden des ebenen Systems entspricht die Schaar-Schaar von Grundcurven des Flächenbündels. Zwei Gerade von Σ' haben einen Punkt mit einander gemeinsam; zwei Flächenbüschel von (F', F'', F''') haben eine Fläche miteinander gemeinsam. Ordnet man die Geraden von Σ' in Strahlenbüscheln I. Ordnung an, so zerfallen auch die Grundcurven des Bündels (F', F'', F''') in Büschel solcher Gestalt, dass alle einem Büschel angehörige Curven auf einer und der nämlichen (F', F'', F''') angehörigen Fläche liegen, derjenigen offenbar, welche dem Mittelpunkt des zum Curvenbüschel projectivischen Strahlenbüschels I. Ordnung von Σ' entspricht. Vier harmonische Strahlen werden von einer Geraden in vier harmonischen Punkten getroffen, denen im Bündel vier zu einem Büschel gehörige harmonische Flächen (1.) entsprechen, welche bezüglich durch die den vier Strahlen zugewiesenen Grundcurven gehen. Vier harmonische zu einem Büschel gehörige Grundcurven haben also die Eigenschaft, dass je vier zu einem Büschel gehörige und bezüglich durch sie hindurchgehende Flächen des Bündels vier harmonische Flächen sind. Aus diesem Grunde darf man den Raumcurvenbüschel zum correspondierenden Strahlenbüschel in Σ' projectivisch nennen.

Ist O' der Mittelpunkt eines Strahlenbüschels von Σ' und g' eine beliebige Gerade, welche nicht durch O' geht, so liegt g' perspectivisch zum Strahlenbüschel O' und somit ist auch der Raumcurvenbüschel, welcher O' entspricht, perspectivisch zum Flächenbüschel, welcher von der g' homologen Grundcurve getragen wird, d. h. die letztere lässt sich mit jeder Curve des Büschels durch eine Fläche des Bündels verbinden und alle so erhaltenen Flächen bilden einen Flächenbüschel II. Ordnung.

7.

Durch einen Punkt A des Raumes geht ein Büschel von Flächen des Bündels (F', F'', F''') , das der Kürze halber mit Σ bezeichnet werde; die dem Büschel zukommende Grundcurve geht natürlich ebenfalls durch A ; die ihr in Σ' entsprechende Gerade können wir darum auch dem Punkte A entsprechend nennen, nur wird dann allen Punkten auf der Grundcurve eine und die nämliche Gerade in Σ' entsprechen. Sehen wir unter dieser Voraussetzung zu, welches Gebilde einer Geraden g von Σ in Σ' entspricht. Seien A und B zwei Punkte von g , so geht durch A wie B ein Flächenbüschel; jeder von ihnen liegt perspectivisch zur Geraden g und beide sind projectivisch aufeinander bezogen, wenn je zwei Flächen, die sich in demselben Punkte von g schneiden, einander als entsprechende zugewiesen werden. Nun sind den Flächenbüscheln durch A und B zwei gerade Punktreihen in Σ' homolog, die ebenfalls gemäss der eben gemachten Festsetzung projectivisch sind und einen Strahlenbüschel II. Ordnung erzeugen, woraus der Satz folgt: Den Punkten einer Geraden von Σ ist ein Strahlenbüschel II. Ordnung in Σ' projectivisch und entsprechend; oder was hiermit gleichbedeutend ist: Allen Grundcurven, welche durch die Punkte einer Geraden gehen, entspricht ein Strahlenbüschel II. Ordnung in Σ' .

Die beiden mittelst g auf einander bezogenen Flächenbüschel erzeugen eine Fläche, die durch Bewegung einer Raumcurve IV. Ordnung entsteht und der sowohl g als auch die Grundcurven der beiden Büschel angehören.

Auch zwei ganz beliebige Flächenbüschel des Bündels geben, wenn Projectivität zwischen ihnen Statt hat, einer aus Ordnungscurven zusammengesetzten Fläche $F^{(4)}$ die Entstehung, welche vom IV. Grade ist. Denn zunächst sieht man sofort, dass, weil den Büscheln wiederum je eine projectivische Punktreihe von Σ' entspricht, den auf $F^{(4)}$ gelegenen Raumcurven IV. Ordnung die sämt-

lichen Tangenten eines Kegelschnitts entsprechen müssen; einer beliebigen Geraden von Σ aber correspondiert in Σ' gleichfalls ein System von Tangenten an einen zweiten Kegelschnitt; beide Curven II. Grades haben höchstens vier Tangenten gemeinsam, also trifft auch die Gerade im Allgemeinen die Fläche $F^{(4)}$ nur in vier Punkten.

Da von einem Punkte der Ebene Σ' sich zwei Tangenten an einen Kegelschnitt legen lassen, so schneidet jede Fläche des Bündels $F^{(4)}$ in zwei Raumcurven IV. Ordnung.

Haben die Flächen des Bündels fünf somit alle Punkte eines Kegelschnitts miteinander gemeinsam, so schneiden sie sich zu je zweien noch in einem andern Kegelschnitt (Reye II. Anhang Nr. 208). In diesem Falle entspricht jeder Geraden von Σ' ein Kegelschnitt von Σ ; zwei projectivische Flächenbüschel erzeugen dann eine Fläche $F^{(4)}$ IV. Grades, welche auch durch Bewegung eines Kegelschnitts erzeugt werden kann.

8.

Wir wollen ferner annehmen, dass die Flächen des Bündels drei, also alle Punkte einer Geraden g mit einander gemeinsam haben; das Bündel besteht in diesem Falle aus lauter Regelflächen, die Grundcurven der in ihm enthaltenen Büschel sind abgesehen von g Raumcurven III. Ordnung, welche g als gemeinschaftliche Secante besitzen, die Quadrupellinie endlich hat die Gerade g zu einem Bestandtheil. Das auf einer Fläche $F^{(2)}$ von Σ liegende Grundcurvenbüschel enthält ausschliesslich Raumcurven III. Ordnung; schneiden sich zwei von ihnen in einem Punkte, so ist letzterer ein Grundpunkt des Curvenbüschels, d. h. alle Curven gehen durch ihn hindurch. Solcher Grundpunkte kann es höchstens vier geben.* Ausserdem ist es klar, dass sämmtliche Curven diejenige Regelschaar zum Secantensystem haben, zu welcher g gehört. Jede andere Grundcurve kann mit allen Curven des Büschels durch je eine Fläche verbunden werden; die Verbindungsflächen bilden insgesamt einen zum Curvenbüschel perspectivisch liegenden Flächenbüschel (6.).

Ein Punkt von Σ fixiert einen Flächenbüschel und nur einen und somit auch eine einzige Grundcurve oder:

Durch jeden Punkt von $F^{(2)}$ geht nur eine Raumcurve des Büschels, und nur durch die Grundpunkte gehen alle Curven.

Zwei der Raumcurven bestimmen das Flächenbündel, weil sie in Verbindung mit g die Grundcurven zweier verschiedener Flächenbüschel sind, die eine Fläche $F^{(2)}$ gemeinsam haben; durch zwei auf der nämlichen Regelschaar liegende Raumcurven ist daher auch der Raumcurvenbüschel eindeutig festgestellt. Andererseits ist durch zwei Raumcurven, deren gemeinsame Secanten eine Regelschaar II. Ordnung bilden, auch ein Strahlencomplex II. Grades und II. Klasse gegeben, woraus wir schliessen:

Alle in einer beliebigen Ebene liegenden Secanten eines Raumcurvenbüschels umhüllen einen Kegelschnitt und die von einem beliebigen Punkte an sie construirten Secanten bilden einen Kegel II. Grades.

Den letzten Theil des Satzes kann man auch kurz auf folgendem Wege erweisen: Durch einen beliebigen Punkt A von Σ geht eine bestimmte Grundcurve $k^{(3)}$ des Bündels; dieselbe kann mit jeder Curve des Büschels durch eine Regelfläche verbunden werden; zieht man aus A auf jeder Regelfläche diejenige Gerade, welche mit g zu derselben Schaar gehört, so ist die Gerade eine Secante an die Curve des Büschels, die mit $k^{(3)}$ auf derselben Regelfläche liegt; die so ermittelten Secanten projicieren von A aus die $k^{(3)}$ und bilden aus diesem Grunde einen Kegel II. Grades w. z. b. w.

* Reye II. Anhang Nr. 133.

** Reye II. pag. 120.

Bedenken wir ferner, dass jede Curve des Büschels mit $k^{(3)}$ durch eine Fläche II. Grades verbunden werden kann und dass sämtliche Verbindungsflächen einen Flächenbüschel bilden, von dem eine beliebige Gerade in einer involutorischen Punktreihe geschnitten wird, wenn die Durchschnittspunkte mit einer Fläche ein Paar bilden; nehmen wir dazu, dass eine Secante einer Raumcurve III. Ordnung mit dieser im Allgemeinen zwei Punkte gemeinsam hat, die mit den Durchschnittspunkten der Secante und einer durch die Raumcurve gelegten Fläche II. Grades identisch sind, so erkennt man die Wahrheit des Satzes:

Jede $F^{(2)}$ angehörige Gerade und Secante des Büschels wird von den Raumcurven des letzteren in einer involutorischen Punktreihe getroffen, welche höchstens zwei Doppelpunkte hat; die genannte Secante wird daher auch höchstens von zwei Curven des Büschels berührt.

Geht die Secante durch einen der Grundpunkte des Büschels, so liegt sie zu ihm perspectivisch. Ein Leitstrahl von $F^{(2)}$ trifft g , kann also ausserdem jede der durch $k^{(3)}$ und die Curven des Büschels gehenden Flächen nur noch in einem Punkte treffen, d. h. ein Leitstrahl ist perspectivisch zum Flächenbüschel, von dem oben die Rede war, daher auch perspectivisch zum Curvenbüschel oder:

Die Leitstrahlen von $F^{(2)}$ werden vom Curvenbüschel projectivisch geschnitten, wenn alle auf einer und derselben Curve liegenden Schnittpunkte einander als entsprechende zugewiesen werden.

Enthält der Leitstrahl einen Grundpunkt des Büschels, so tritt ein parabolischer Fall ein. Treffen vier Curven einen Leitstrahl in vier harmonischen Punkten, so durchschneiden sie jeden andern ebenfalls in vier harmonischen Punkten; wir gelangen so zu einer neuen Auffassung von vier harmonischen Curven, welche übrigens mit der in (6.) gegebenen sofort in Uebereinstimmung zu bringen ist.*

9.

Vier Flächen II. Ordnung zusammengenommen erzeugen ein Flächengebüsch unter der Voraussetzung, dass sie nicht Elemente eines und desselben Flächenbündels sind. Von dem Vorrath aller im Gebüsch enthaltenen Flächen bekommt man auf folgendem Wege ein anschauliches Bild: Man vereinige drei der gegebenen Flächen F' , F'' , F''' , F'''' etwa F' , F'' , F''' zur Erzeugung eines Flächenbündels, von welchem wiederum jede Fläche mit F'''' zu einem Flächenbüschel verbunden werde, so treten allmählig alle Flächen des Gebüsches auf. Wird die eine oder die andere der gegebenen vier Flächen als die vierte aufgefasst, so entstehen vier Fundamentalweisen, welche zu allen Flächen des in Rede stehenden Systems führen. Ein Flächengebüsch begreift daher nicht allein unendlich viele Flächen in sich, sondern lässt sich auch auf unzählig viele Arten in Flächenbüscheln und Flächenbündeln anordnen.

Gehen die Polarebenen eines Punktes E in Beziehung auf F' , F'' , F''' , F'''' durch einen Punkt E' , so gehen die Polarebenen von E für alle Flächen des Gebüsches durch E' , oder E und E' sind einander rücksichtlich des Gebüsches conjugiert. Da nicht jeder Punkt des Raumes einen ihm conjugierten hat, indem vier Ebenen sich nicht nothwendig in einem Punkte schneiden, so entsteht

* Eine Theorie der Büschel von Raumcurven III. Ordnung nach eigenthümlicher Methode ist von Dr. Silldorf gegeben in Schlömilch's Zeitschrift für Math. und Phys., Jahrgang 1874. Art. XVIII.

die Frage nach dem Ort der Punkte, denen jene merkwürdige Eigenschaft zukommt. Es hält nicht schwer, sich von der Richtigkeit des folgenden Satzes zu überführen:

Alle Punkte, deren Polarebenen für alle Flächen des Gebüsches durch einen und denselben Punkt gehen, liegen auf einer Fläche $K^{(4)}$ IV. Ordnung.

Denn beschreibt der Punkt A eine Gerade g , so beschreiben seine Polarebenen in Hinsicht auf F', F'', F''', F'''' vier zu g , mithin auch untereinander projectivische Ebenenbüschel, deren Axen a', a'', a''', a'''' die Polaren von g für die nämlichen vier Flächen sind. Die Büschel a', a'', a''' und a'', a''', a'''' erzeugen je eine Raumcurve III. Ordnung, welche beide auf der von a'' und a'''' erzeugten Regelschaar liegen und die Leitstrahlen der letzteren, wozu auch a'' und a'''' zählen, zu gemeinschaftlichen Secanten haben; die Raumcurven III. Ordnung können sich aus diesem Grunde höchstens in vier Punkten treffen oder es gibt höchstens vier Mal vier homologe Ebenen der projectivischen Ebenenbüschel a', a'', a''', a'''' , welche sich in demselben Punkte schneiden. Demnach enthält auch g nicht mehr als vier der bemerkenswerthen Punkte, denen hinsichtlich des Gebüsches conjugierte entsprechen, so dass der geometrische Ort aller Punkte der bezeichneten Art eine Fläche vom IV. Grade ist. Steiner hat die Fläche $K^{(4)}$ die Kernfläche des Gebüsches genannt. Da dieselbe offenbar gemäss der Erzeugung des Gebüsches durch die Bewegung einer veränderlichen Quadrupellinie VI. Ordnung entstanden gedacht werden kann und somit auch der Ort der Spitzen aller Kegel des Gebüsches ist, so ist sie consequenter Quadrupelfläche zu benennen. Enthält g fünf Punkte, denen conjugierte zukommen, so gehört g ganz der $K^{(4)}$ an; a', a'', a''', a'''' erzeugen dann dieselbe Raumcurve III. Ordnung, von der sie gleichzeitig Secanten sind und deren Punkte denen von g bezüglich conjugiert sind; selbstverständlich liegt die Raumcurve ebenfalls auf $K^{(4)}$.

Haben die vier gegebenen Flächen einen gemeinschaftlichen Schnittpunkt, so ist letzterer sich selbst conjugiert und ein Punkt von $K^{(4)}$. Es kann nicht mehr als sechs sich selbst conjugierte Punkte geben, ausser wenn drei Punkte in einer Geraden oder fünf Punkte einer Ebene auf allen Flächen gleichzeitig liegen, dann sind natürlich alle Punkte der Geraden respective alle Punkte der durch die genannten fünf bedingten Kegelschnitts sich selbst conjugiert. Im Allgemeinen werden daher sechs beliebige Punkte ein Gebüsch bestimmen; um die vier erzeugenden Flächen, welche bei der Definition des Gebüsches zu Grunde gelegt wurden, zu erhalten, wählen wir etwa drei aus dem Bündel, welches von der durch die sechs gegebenen Punkte gelegten Raumcurve III. Ordnung $k^{(3)}$ getragen wird, mit der Einschränkung, dass nicht alle drei Elemente desselben Büschels sind; zur vierten Fläche wähle man eine Fläche II. Grades, welche die sechs Punkte streift, aber nicht die eben erwähnte Raumcurve noch in einem siebenten Punkte also in allen trifft. Da $k^{(3)}$ von jedem ihrer Punkte durch einen Kegel II. Grades projiciert wird, der auch durch die sechs gegebenen Punkte geht, da ferner jeder Punkt auf einer der 15 Verbindungsgeraden der 6 Punkte wie derjenigen 10 Geraden, in denen je eine Verbindungsebene dreier der Punkte durch die Verbindungsebene der übrigen drei geschnitten wird, ebenfalls als Mittelpunkt eines Kegels angesehen werden kann, welcher die sechs sich selbst conjugierten Punkte projiciert, so liegen $k^{(3)}$ und die 25 Geraden in ihrem ganzen Verlaufe auf der Quadrupelfläche. Für die Gruppe der zehn Geraden ist jeder Kegel in zwei Strahlenbüschel I. Ordnung ausgeartet. Die Raumcurve $k^{(3)}$ steht noch in einer andern innigen Beziehung zum Gebüsch der sechs Punkte:

Jede Secante der $k^{(3)}$ schneidet im Allgemeinen die Quadrupelfläche $K^{(4)}$ in zwei conjugierten Punkten hinsichtlich des Gebüsches und umgekehrt die Ver-

bindungslinie von zwei conjugierten Punkten des Gebüsches ist eine Secante von $k^{(3)}$.

In der That, wir haben in (5.) erfahren, wie es auf jeder Secante einer durch sechs Punkte bestimmten Raumcurve III. Ordnung ein Punktenpaar giebt, das von allen durch die sechs Punkte gehenden Flächen II. Grades harmonisch getrennt ist; damit ist der erste Theil des Satzes erwiesen. Sind anderseits zwei Punkte hinsichtlich des Gebüsches conjugiert, so sind sie es auch in specie für das von der Raumcurve getragene Bündel, woraus gemäss Reye II, pag. 90 die Umkehrung unserer Behauptung unmittelbar zu deducieren ist. Eine Ausnahme machen die 15 Verbindungsgeraden, welche auf $K^{(4)}$ liegen und Träger involutorischer Punktreihen sind, wenn je zwei in Beziehung auf das Gebüsch einander conjugierte Punkte ein Paar bilden.

Kehren wir zu der allgemeinen Bestimmung des Gebüsches durch 4 Flächen F', F'', F''', F'''' zurück, so bleibt noch die wichtige Frage zu beantworten, ob irgend eine Combination von vier andern, dem Gebüsch, aber nicht demselben Bündel zugehörigen Flächen neue durch die ursprüngliche Zusammenstellung nicht erzeugte Flächen zu Tage fördere. Zunächst sieht man ein, dass zu jeder Combination auch F', F'', F''', F'''' gehören werden, und darum jede dieselbe Quadrupelfläche $K^{(4)}$ besitzen muss. Ist nun A ein Punkt des Raumes, welcher nicht auf $K^{(4)}$ liegt, ist ferner A' sein conjugierter Punkt hinsichtlich des Bündels (F'', F''', F''''), hingegen α' seine Polarebene für F' , so gehen die Polarebenen von A für (F'', F''', F'''') sämmtlich durch A' , bilden ein zum Bündel projectivisches Ebenenbündel und durchschneiden daher α' in allen auf dieser Ebene denkbaren Geraden. Daher werden die Polarebenen von A für einen Flächenbüschel, der durch F' und eine aus dem Bündel (F'', F''', F'''') entnommene Fläche fixiert ist, um eine der Geraden von α' einen Ebenenbüschel beschreiben; nach und nach wird mit wechselnder Fläche des Bündels jede der Geraden von α' zur Axe eines solchen und damit endlich werden offenbar alle Ebenen des unendlichen Raumes erschöpft. Zu jeder Ebene ist eine Fläche und umgekehrt zu jeder Fläche eine Ebene homolog, mit andern Worten, das Gebüsch ist von gleicher Mächtigkeit wie die ganze Mannigfaltigkeit der Ebenen des Raumes. Stellt man nun irgend vier andere, nicht einem Bündel angehörige Flächen zur Erzeugung eines Gebüsches zusammen, so enthält letzteres die nämlichen Flächen wie das erste, nur in anderer Anordnung. Denn da auch hier alle Ebenen des Raumes als Polarebenen von A auftreten, so würde einer Ebene eine Fläche des ersten wie des zweiten Flächensystems entsprechen müssen, wenn unsere Behauptung nicht richtig wäre, somit müsste A wider die Voraussetzung auf der Quadrupelfläche liegen. Die vorangehende Ausführung ist nicht einwurfsfrei, allein es scheint sehr schwierig zu sein, bündigere Beweismittel herbeizuschaffen.

Sucht man zu zwei beliebigen Punkten A und B die Polarebenen in Bezug auf alle Flächen des Gebüsches und nennt je zwei Ebenen homolog, die Polarebenen von A und B hinsichtlich derselben Fläche sind, so erhält man zwei durch Vermittelung des Gebüsches collinear aufeinander bezogene Räume. Denn hinsichtlich eines Flächenbündels sind den Punkten A und B zwei andere A' und B' conjugiert und weil die Ebenenbündel A' und B' im genannten Sinne nach den Erörterungen der bisherigen Kapitel projectivisch sind, so sind es auch die Räume.

Durch einen Punkt A des Raumes gehen unzählig viele Flächen des Gebüsches, aus jedem seiner Flächenbüschel, deren eine Schaar-Schaar existiert, eine. Die Polarebenen von A für diese besondern Flächen constituieren daher ein Ebenenbündel und daher jene selbst ein Flächenbündel. Zwei Punkte A und B werden deshalb von allen Flächen eines Büschels getroffen, während durch drei A, B, C im Allgemeinen nur eine einzige Fläche des Gebüsches hindurchgeht.

10. Werden fünf Flächen des Gebüsches Σ , von denen keine vier demselben Bündel angehören, fünf Ebenen eines räumlichen Systems Σ' , von denen keine vier in einer Ebene liegen, einander als entsprechende zugewiesen, so ist Σ collinear auf Σ' bezogen: Jedem Flächenbüschel von Σ entspricht alsdann ein zu ihm projectivischer Ebenenbüschel in Σ' , demnach auch der Grundcurve des ersteren die Axe des zweiten; jedem Flächenbündel von Σ ein Ebenenbündel in Σ' , somit der Gruppe von acht Punkten, welche im Allgemeinen allen Flächen eines Bündels gemeinsam sind, der Mittelpunkt des Ebenenbündels. Die acht Punkte sind von Reye associirte Punkte benannt worden. Da zwei Ebenenbündel in Σ' einen Ebenenbüschel gemeinsam haben, so folgt: Je zwei Flächenbündel des Gebüsches haben einen Flächenbüschel gemeinsam. Dass auch umgekehrt einer Ebene von Σ' eine Fläche von Σ , einem Ebenenbüschel ein Flächenbüschel, endlich einem Punkte acht associirte entsprechen, versteht sich von selbst. Acht associirte Punkte sind nicht unabhängig von einander; wir haben in (5.) bewiesen, dass sieben den achten vollständig bestimmen. Diese Abhängigkeit lässt sich kurz so ausdrücken: Die Verbindungslinie irgend zweier der acht Punkte ist stets eine eigentliche oder uneigentliche Secante der durch die übrigen sechs fixirten Raumcurve III. Ordnung.

In den Nummern von 171 bis 196 gibt Reye im Anhang seines Werkes im Wesentlichen eine Theorie der associirten Punkte, welche ihm erfolgreiche Dienste bei der eindeutigen Beziehung eines Gebüsches auf den unendlichen Raum leistet und insbesondere zu einer lichtvollen Darstellung der merkwürdigsten Eigenschaften der Steinerschen Fläche IV. Ordnung mit drei Doppelgeraden verhilft. Wir wollen in diesem Abschnitte möglichst gedrängt die wichtigsten Theoreme aus der Theorie der associirten Punkte aufstellen, um darauf noch einige Zeit bei singulären Fällen des auf den Raum Σ' bezogenen Gebüsches Σ zu verweilen.

Aus der Definition associirter Punkte folgt sofort:

Zwei Punkte, die demselben dritten associirt sind, (der aber nicht ein allen Flächen des Gebüsches gemeinsamer Punkt sein darf) sind sich selbst associirt.

Da einer Gruppe von 8 associirten Punkten ein Punkt in Σ' , zwei Gruppen zwei Punkte entsprechen, deren Verbindungslinie eine Grundcurve von Σ correspondiert; da ferner drei Gruppen drei Punkte entsprechen, deren Verbindungsebene eine Fläche II. Grades aus dem Gebüsch homolog ist, so sieht man ein, dass zwei Gruppen associirter Punkte stets durch eine Grundcurve, dagegen drei durch eine Fläche des Gebüsches miteinander verbunden werden können.

Die nächste Frage, welche zu beantworten ist, ist die nach den homologen Gebilden in Σ' , die einer geraden Punktreihe, einem Kegelschnitt, einer Ebene von Σ und umgekehrt entsprechen.

Acht associirte Punkte lassen sich auf $\frac{8 \cdot 7}{1 \cdot 2} = 28$ Arten durch gerade Linien miteinander verbinden,

die Hauptstrahlen heissen und mit denen je eine durch die übrigen sechs Punkte gelegte Raumcurve III. Ordnung eng verbunden ist. Den beiden associirten Punkten des Hauptstrahls s und einem beliebigen dritten Punkte desselben entsprechen zwei Punkte in Σ' , deren Verbindungslinie s' eine durch die erstgenannten drei Punkte gehende Grundcurve IV. Ordnung ist, welche daher in den Hauptstrahl und eine Raumcurve III. Ordnung zerfallen muss, die identisch ist mit der durch die übrigen sechs associirten Punkte der in Betracht gezogenen Gruppe bestimmten Curve. Die Punktreihe s' lässt sich darstellen durch den Schnitt ihres Trägers mit einem beliebigen Ebenenbüschel von Σ' , dessen Axe s' nicht schneidet; daher werden den Punkten auf s' die Punktenpaare entsprechen, worin s von den Flächen des Flächenbüschels getroffen wird, der zum Ebenenbüschel pro-

jectivisch ist. Die Punkte eines Paares von s sind associirt, weil sie nur einem Punkte von s' entsprechen und zusammengehörige Elemente einer involutorischen Reihe wegen der Fundamenteileigenschaft eines Flächenbüschels, eine Gerade in einem Punktsystem zu schneiden. Jedes Paar von s gehört einer neuen Gruppe associirter Punkte an, die zugehörigen sechs übrigen Punkte liegen auf derselben Raumcurve III. Ordnung und werden auf dieser durch diejenige Fläche des Flächenbüschels ausgesondert, welche das die Gruppe vervollständigende Paar enthält. Hiermit ist folgender Satz erwiesen:

Jedem der 28 Hauptstrahlen einer Gruppe associirter Punkte von Σ entspricht in Σ' wiederum eine Gerade. Die 28 Geraden der letzten Art gehen alle durch einen Punkt, den nämlich, welcher der Gruppe homolog ist. Jeder Hauptstrahl ist der Träger einer involutorischen Reihe, worin jedes Paar aus zwei associirten Punkten besteht und einer neuen Gruppe associirter Punkte angehört; endlich ist jedem Hauptstrahl eine Raumcurve III. Ordnung associirt, von der er eine Secante ist und welche durch diejenigen sechs Punkte bestimmt ist, die mit dem zugehörigen Paar eine Gruppe bilden.

Nehmen wir an, dass eine Gerade g zwei Punkte verbindet, die verschiedenen Gruppen angehören, so entsprechen drei Punkten A, B, C von g drei Punkte A', B', C' in Σ' , die nicht in einer Geraden liegen können, weil g kein Hauptstrahl ist. In der Ebene von A', B', C' müssen auch alle andern homologen Punkte von g enthalten sein, weil die der Ebene entsprechende Fläche von Σ durch A, B, C geht, also g ganz enthält. Legt man nunmehr durch A sowohl als B zwei Flächenbüschel des Gebüsches, so liegt g zu jedem derselben perspectivisch; die Büschel werden demnach projectivisch aufeinander bezogen sein, wenn jeder Fläche des einen diejenige Fläche des andern als entsprechende zugewiesen wird, welche mit ihr in dem nämlichen Punkte von g zusammentrifft. Im Raume Σ' entsprechen aber den beiden Flächenbüscheln zwei durch A' bezüglich B' gehende Ebenenbüschel I. Ordnung, die den Flächenbüscheln und daher auch untereinander projectivisch sind und eine Regelschaar erzeugen, von der die Ebene der Punkte A', B', C' in einem Kegelschnitt durchsetzt wird. Dieser Kegelschnitt ist zur Regelschaar, also auch zu den Flächenbüscheln und damit zu g projectivisch und entspricht im Raume Σ' der Geraden g . Der Kegelschnitt kann nicht in zwei Geraden zerfallen, weil alsdann g wider die Voraussetzung ein Hauptstrahl sein müsste. Das Resultat der Untersuchung lautet also:

Einer Geraden von Σ , die kein Hauptstrahl ist, entspricht in Σ' ein zu ihr projectivischer Kegelschnitt.

Ist X ein allen Flächen des Gebüsches gemeinschaftlicher Punkt, so gehört er zu jeder Gruppe associirter Punkte, ist demnach allen Punkten des Gebüsches associirt und in Folge hiervon allen Punkten von Σ' entsprechend. Jede durch X gehende Gerade s ist ein Hauptstrahl, denn der Verbindungslinie zweier Punkte von Σ' , die zwei Punkten von s entsprechen, ist eine Raumcurve IV. Ordnung homolog, welche durch X und noch zwei Punkte von s geht und darum in s und eine Raumcurve III. Ordnung zerfällt. Einem die Punktreihe s' projectirenden Ebenenbüschel entspricht ein zu ihm projectivischer und zu s perspectivisch gelegener Flächenbüschel, daher ist auch s' projectivisch zu s . Wir sehen hieraus:

Jeder gemeinschaftliche Punkt X aller Flächen des Gebüsches ist der Träger eines Bündels von Hauptstrahlen s , die zu ihren entsprechenden s' in Σ' projectivisch sind.

Wegen dieser Projectivität muss es auf jedem Strahle s' einen Punkt X' geben, welchem X entspricht

und zwar doppelt, sofern X' dem Raume Σ' überhaupt und dann s' insbesondere angehört. Einer durch X' gehenden Ebene muss daher eine Fläche des Gebüsches entsprechen, welche zweimal durch X geht d. h. den Hauptstrahl s in X berührt. Hieraus erkennt man, dass wenn zwei Strahlen s' sich schneiden, ihr Schnittpunkt kein X' sein kann, denn dem vom Schnittpunkt getragenen Ebenenbündel entspräche ein Flächenbündel, welches von zwei Hauptstrahlen s , also auch deren Ebene in X berührt würde, was doch nur gegenüber einem Flächenbüschel geschehen könnte. Es fallen also keine zwei Punkte X' zusammen. Einer Ebene ξ' durch drei der Punkte X' entspricht eine Fläche II. Ordnung des Gebüsches, welche drei im Allgemeinen nicht in einer Ebene liegende Strahlen s und somit auch die drei Ebenen des von ihnen bestimmten Dreiecks im Punkte X berührt. Dies ist nur möglich, wenn die Fläche eine Kegelfläche mit dem Mittelpunkt X ist. Da nun offenbar X sich selbst conjugiert ist hinsichtlich des Gebüsches, so ist dieser Punkt auf der Quadrupelfläche enthalten und in der That der Mittelpunkt einer und nur einer dem Gebüsch zugehörigen Kegelfläche. Hieraus folgt, dass sämtliche Punkte X' sich über die der Kegelfläche entsprechende Ebene ξ' ausbreiten müssen. Einer aus Hauptstrahlen s gebildeten Ebene φ entspricht eine Schaar von Strahlen s' , welche nothwendig die Ebene ξ' in einer Geraden trifft, denn φ wird in X von einem Flächenbüschel berührt, dem in Σ' ein Ebenenbüschel entspricht, und da jede Fläche des Büschels alle Hauptstrahlen s von φ berührt, so muss ihre entsprechende Ebene durch alle auf den s' liegende X' gehen d. h. die Axe des Ebenenbüschels muss die X' enthalten. Da nun jedem Strahle des Hauptstrahlenbündels X ein Punkt auf der Ebene ξ' nämlich X' als entsprechender zugewiesen werden kann und alsdann jeder Ebene von X eine aus X' gebildete Gerade von ξ' entspricht, so sind bei solcher wechselseitigen Zuweisung das Hauptstrahlenbündel X und die Ebene ξ' collinear aufeinander bezogen. Der Kegelfläche des Gebüsches mit dem Mittelpunkt X oder besser den Strahlen ihres Mantels entspricht daher in ξ' ein Kegelschnitt, dessen Tangenten Strahlen vom Charakter der s' sind und die den Erzeugenden jenes Kegels entsprechen. Einer von ξ' verschiedenen Ebene von Σ' entspricht eine durch X gehende geradlinige Fläche oder nicht geradlinige Fläche II. Ordnung; im letzten Falle lässt sich von X kein auf der Fläche enthaltener Hauptstrahl ziehen, im ersteren dagegen zwei oder einer (je nachdem man es mit einer Regelfläche oder Kegelfläche zu thun hat). Alles zusammengenommen folgt:

Ein sich selbst conjugierter Punkt X des Gebüsches ist der Mittelpunkt eines Bündels, dessen sämtliche Strahlen Hauptstrahlen und zu ihren entsprechenden in Σ' projectivisch sind. Das Bündel ist projectivisch auf die Ebene ξ' , den Ort aller X entsprechenden Punkte, bezogen, wenn jedem Strahle s der Punkt auf s' als homologer zugewiesen wird, welcher X entspricht. Keine Ebene von Σ' enthält mehr als zwei Strahlen vom Character der s' ausser ξ' , worin ein Strahlenbüschel II. Ordnung aus lauter s' gelegen ist. Jedem Strahle s ist auch hier wie im allgemeinen Falle eine Raumcurve III. Ordnung associirt.

Sind X und Y zwei sich selbst conjugierte Punkte, so entspricht ihrer ganzen Verbindungslinie z ein einziger Punkt Z' in Σ' . Denn entspricht zunächst Z' einem von X und Y verschiedenen Punkte von z , so ist dem Ebenenbündel mit dem Mittelpunkte Z' ein Flächenbündel homolog, dessen sämtlichen Elementen z angehört; es sind also alle Punkte von z einander associirt und Z' entsprechend, also:

Der Verbindungslinie zweier sich selbst conjugierter Punkte von Σ entspricht ein einzelner Punkt von Σ' .

Einer Ebene φ , welche durch keinen sich selbst conjugierten Punkt geht, ist in Σ' eine

Fläch. $F^{(4)}$ IV. Ordnung homolog, denn einer Geraden von Σ' entspricht eine Grundcurve des Gebüsches, welche mit φ nicht mehr als vier Punkte gemeinsam hat, so dass auch $F^{(4)}$ von einer Geraden in höchstens vier Punkten geschnitten wird. Einer Geraden g von φ entspricht ein Kegelschnitt γ' auf $F^{(4)}$ dessen Ebene noch einen zweiten Kegelschnitt λ' aus der Fläche $F^{(4)}$ herausschneiden muss, weil ihrer Ebene in Σ eine durch g gehende Regelfläche entspricht, die von φ nothwendig noch in einer zweiten Geraden l geschnitten und im Treffpunkte von g und l berührt wird. Es wird daher auch $F^{(4)}$ von der Ebene der Kegelschnitte γ' und λ' in dem einen ihrer Schnittpunkte berührt; den übrigen drei gemeinschaftlichen Punkten entspricht je ein Punkt auf g und l d. h. drei Paare associirter Punkte, deren Verbindungslinien aus diesem Grunde drei Hauptstrahlen des Gebüsches sind. Da γ' und λ' ausser dem dem Schnittpunkte von g und l entsprechenden Punkte mindestens noch einen gemeinsam haben, so enthält auch φ mindestens einen Hauptstrahl, höchstens drei. Im letzteren Falle sind die Eckpunkte des von den Hauptstrahlen gebildeten Dreiecks einander associirt, anderes würde φ noch einen vierten Hauptstrahl enthalten müssen. Die Geraden g und l stehen in solcher Beziehung zu einander, dass die eine die drei Hauptstrahlen in Punkten schneidet, welche associirt sind zu den Schnittpunkten der andern; indem nun eine Gerade die Seiten eines Dreiecks alle in ihren Verlängerungen oder nur eine trifft, also zwei Gerade durch keine oder zwei Ecken eines Dreiecks von einander getrennt sind, so folgt, dass entweder alle drei Hauptstrahlen von φ oder nur einer Ordnungspunkte besitzen. Den drei Hauptstrahlen von φ entsprechen drei Doppelgerade auf $F^{(4)}$, in denen die Fläche sich selbst durchsetzt; die Doppelgeraden müssen nach einem dreifachen Punkte der Fläche convergieren, welcher den drei associirten Schnittpunkten der Hauptstrahlen von φ homolog ist. Der Verbindungslinie zweier Ordnungspunkte von zwei Hauptstrahlen entspricht eine singuläre Tangentialebene der Fläche, von der sie in allen Punkten berührt wird, so dass jene Verbindungslinie auch den dritten Hauptstrahl in einem Ordnungspunkte treffen muss. Indem daher die Ordnungspunkte zu dreien in einer Geraden liegen, müssen sie die sechs Ecken eines vollständigen Vierecks sein, woraus wiederum sich ergibt, dass es nur 4 singuläre Tangentialebenen der bezeichneten Art geben kann. Durch eine beliebige Gerade von Σ' lassen sich höchstens drei Tangentialebenen von $F^{(4)}$ legen, denn dem von der Geraden getragenen Ebenenbüschel entspricht in Σ ein Flächenbüschel, der φ in einem Kegelschnittsbüschel schneidet und weil in letzterem höchstens drei Curven in Geradenpaare ausarten, (die gegenüberliegenden Seiten des von den Grundpunkten bestimmten vollständigen Vierecks) so ist unsere Behauptung erwiesen. Die Fläche $F^{(4)}$ ist also von der IV. Ordnung und III. Klasse und identisch mit der Steinerschen Fläche vierten Grades. Wir heben nur noch den Satz heraus, dass eine beliebige Ebene im Allgemeinen (wenn sie nicht durch einen sich selbst conjugierten Punkt geht) drei Hauptstrahlen enthält.

Einer Fläche II. Ordnung von Σ' entspricht eine Fläche IV. Ordnung von Σ , weil einer Geraden von Σ ein Kegelschnitt von Σ' correspondiert, der mit der erstgenannten Fläche nicht mehr als vier Punkte gemeinsam hat. Einem Kegelschnitt von Σ entspricht eine Curve, welche von einer Ebene in höchstens 4 Punkten geschnitten wird, weil die der Ebene entsprechende Fläche II. Grades den Kegelschnitt in nicht mehr als vier Punkten trifft. Einem Kegelschnitt von Σ' entspricht in Σ eine Raumcurve VIII. Ordnung, weil einer Ebene von Σ eine Steinersche Fläche IV. Grades correspondiert, die mit jenem Kegelschnitt nicht mehr als 8 Punkte gemeinsam hat; einer Fläche IV. Ordnung von Σ' ist in Σ eine solche VIII. Ordnung homolog, wie aus ähnlichen Gründen unmittelbar folgt, hingegen entspricht schon einer nicht zum Gebüsch zählenden Fläche II. Ordnung von Σ eine Fläche VIII. Ordnung in Σ' , weil einer Geraden von Σ' eine Raumcurve IV. Ordnung und I. Spe-

cies homolog ist, die daher mit der Fläche II. Ordnung nicht mehr als acht Punkte gemeinsam haben kann.

Damit wird es leicht, zu einer Geraden, einem Kegelschnitt, einer Ebene, einer Fläche II. Grades in Σ die zu associirenden Gebilde anzugeben, was hier nicht weiter ausgeführt werden soll.

11.

Wir haben gesehen, dass jeder Punkt A des Raumes Σ ein dem Gebüsch zugehöriges Flächenbündel bestimmt; eine Zweideutigkeit tritt nur dann ein, wenn A hinsichtlich des Gebüsches sich selbst conjugiert ist. Liegt A auf der Quadrupelfläche, so ist es nicht schwer zu beweisen, dass A sich selbst associirt ist. Es ist nämlich in diesem Falle der genannte Punkt Mittelpunkt einer Kegelfläche des Gebüsches, die auch gleichzeitig ein Element des von A bestimmten Flächenbündels ist; alle Grundcurven des Bündels gehen ebenfalls durch A und werden von hier im Allgemeinen durch einen Kegel III. Grades projicirt, welcher den erstgenannten Kegel, mit dem er concentrisch ist, höchstens in sechs Erzeugenden schneidet; es wird daher auch die Grundcurve vom Kegel ausser in A nur noch in sechs Punkten getroffen und die Gruppe associirter Punkte besteht aus 7 Punkten, wobei A zwei vertritt. Da Punkt A auf der Quadrupellinie des Bündels liegt, so ist er nach (4.) Quadrupelpunkt unzählig vieler Flächenbüschel des Bündels; die Grundcurve eines solchen Büschels wird aus A durch einen Kegel II. Grades (den wiederholt bezeichneten) projicirt und aus diesem Grunde muss A von unendlich vielen Grundcurven IV. Grades ein Doppelpunkt sein. Umgekehrt:

Die Quadrupelfläche ist der Ort der Doppelpunkte aller zum Gebüsch gehörenden Grundcurven IV. Grades.

Denn von einem Doppelpunkte wird die Grundcurve durch einen Kegel II. Grades projicirt, der nothwendig zum Gebüsch gehört, folglich ist seine Spitze auf der Quadrupelfläche enthalten. Auch der erste Theil der Ausführung lässt eine Umkehrung zu:

Die Quadrupelfläche ist der Ort aller sich selbst associirten Punkte. Die Richtung des durch jeden solchen Punkt A gehenden Hauptstrahles wird von der Secante angegeben, welche sich an die von den übrigen sechs Punkten bestimmte Raumcurve III. Ordnung construiren lässt, die in Verbindung mit A eine Gruppe bilden.

Der letzte Theil des Satzes folgt unmittelbar aus früheren Bemerkungen (5.) über die Lage von acht associirten Punkten. Hieraus wiederum erkennt man, dass die von A an die Raumcurve III. Ordnung gelegte Secante an alle Flächen des Bündels Tangente ist, weil jede Fläche zweimal durch A geht; die Polarebenen von A in Bezug auf das Bündel bilden also einen Büschel I. Ordnung, der die Secante zur Axe hat und weil die Polarebene für eine nicht zum Bündel gehörende Fläche jene Axe schneiden muss, so besitzt Punkt A einen hinsichtlich des Gebüsches conjugierten Punkt d. h. er liegt auf der Quadrupelfläche. Fällt A mit seinem conjugierten Punkte zusammen, so ist jeder durch ihn gehende Strahl ein Hauptstrahl, wie aus (10.) zu ersehen ist. Die Punkte eines Hauptstrahls sind im Allgemeinen durch Association involutorisch gepaart; die Ordnungspunkte, wenn sie reell existiren, sind nach dem soeben geführten Beweise zwei von den vier Schnittpunkten des Strahls mit der Quadrupelfläche, nur wenn der Hauptstrahl durch einen sich selbst conjugierten Punkt geht, tritt ein parabolischer Fall ein; die Doppelpunkte sind in einen zusammengefallen und der Hauptstrahl ist zu seinem entsprechenden in Σ projectivisch. Jeder der beiden Doppelpunkte eines Hauptstrahls s besitzt, wie wir sahen, einen conjugierten Punkt hinsichtlich des Gebüsches, wel-

cher auf dem Hauptstrahle selbst liegen muss, weil die Polarebenen des Doppelpunktes in Beziehung auf das von letzterem fixirte Bündel sich im Hauptstrahle schneiden; in der That schneidet s die Quadrupelfläche ausser in jenen Doppelpunkten noch zweimal, nämlich in den Schnittpunkten des Hauptstrahls mit seiner associirten Raumcurve III. Ordnung, welche als Doppelpunkte einer entarteten Grundcurve IV. Ordnung des Gebüsches gleichfalls auf der Quadrupelfläche enthalten sind. Wir folgern daher:

Jeder Hauptstrahl des Gebüsches Σ ist Träger eines Punktsystems, das auf ihm durch Association induciert wird und dessen Doppelpunkte auf der Quadrupelfläche liegen. Die beiden andern Schnittpunkte des Hauptstrahls mit der Quadrupelfläche sind beziehungsweise den Doppelpunkten conjugiert.

12.

Die Steinersche Fläche (10.) IV. Grades artet aus, wenn die Ebene φ von Σ , auf der wir sie abgebildet haben, durch einen sich selbst conjugierten Punkt X des Gebüsches geht; sie setzt sich alsdann zusammen aus einer windschiefen Fläche $F^{(3)}$ III. Ordnung und derjenigen Ebene ξ' , die dem Punkte X im Besonderen entspricht (10.) Denn eine Gerade in Σ' hat höchstens drei Punkte mit $F^{(3)}$ gemeinsam, weil ihre correspondierende Grundcurve in Σ die Ebene φ ausser in X nur noch in drei Punkten treffen kann. Alle Punkte von φ werden getragen von den Strahlen eines Büschels I. Ordnung, dessen Mittelpunkt X ist und daraus lauter Hauptstrahlen s zusammengesetzt ist; daher ist auch $F^{(3)}$ aus lauter Geraden s' gebildet d. h. geradlinig. Einer beliebigen Geraden g , die nicht durch X geht, correspondiert in Σ' ein zu g projectivischer Kegelschnitt γ' , dessen Ebene ausser in γ' die Fläche $F^{(3)}$ noch in einer Geraden s' schneidet, weil der Ebene eine Fläche des Gebüsches entspricht, von der φ längs g und daher noch in einer zweiten durch X gehenden Geraden oder in einem Hauptstrahle s durchsetzt wird. Im allgemeinen hat s' mit γ' zwei Punkte gemeinschaftlich, dem einen entspricht der Schnittpunkt von s und g , er ist der Berührungspunkt der Ebene des Kegelschnitts γ' mit $F^{(3)}$; dem andern muss sowohl ein Punkt auf s als auf g homolog sein; die beiden letzteren sind aus diesem Grunde associirt und ihre Verbindungslinie u ist ein zum Strahlenbüschel X perspectivisch liegender Hauptstrahl. Die Punkte von u sind bekanntlich durch Association involutorisch gepaart und bewirken hierdurch, dass auch X der Träger eines involutorischen Strahlenbüschels (Strahlensystems) wird, wenn je zwei Strahlen ein Paar bilden, die zwei associirte Punkte von u projicieren. Durchläuft ein Punkt u , so beschreibt sein entsprechender in Σ' eine Gerade u' doppelt, weil zwei Punkten von u immer ein Punkt von u' homolog ist. Die Gerade u' ist mit andern Worten eine Doppelgerade von $F^{(3)}$. Dies zeigt sich an der Fläche so, dass durch jeden Punkt A' von u' zwei ihrer Erzeugenden s' gehen, welche denjenigen beiden Hauptstrahlen des Büschels X entsprechen, von denen die A' homologen Punkte projiciert werden. Wir wissen ferner (nach 10.), dass der Hauptstrahlenbüschel X einer Geraden x' der Ebene ξ' projectivisch ist; alle s' müssen deshalb die Gerade x' schneiden, welche in ihrer ganzen Ausdehnung der windschiefen Fläche angehört. Da nun die s ein Strahlensystem bilden, so werden auch die Punkte auf x' ein Punktsystem bilden, wenn wir je zwei Punkte als entsprechende einander zuweisen, die einem Strahlenpaar des zu x' projectivischen Büschels von X entsprechen; dieselben zwei Punkte von x' correspondieren daher auch einem bestimmten Punkte auf u' , der nämlich dem Strahlenpaar oder, was damit gleichbedeutend ist, dem von ihm projicierten Punktepaar der Geraden u homolog ist. Die Generatrices s' vertheilen sich also auf solche Art auf der windschiefen Fläche $F^{(3)}$, dass von jedem Punkte der Doppel-

geraden u' nach zwei gewissen entsprechenden Punkten des Punktsystems x' zwei Strahlen auslaufen, ausgenommen von denjenigen, welche den Doppelpunkten auf x' zugeordnet sind; von diesen läuft nur ein Strahl aus. Ein derartiges Entsprechen ist leicht zu bewerkstelligen: Auf der einen x' von zwei sich kreuzenden Geraden erzeugen wir durch einen Flächen- oder Kegelschnittsbüschel ein involutorisches Gebilde und beziehen die andere u' projectivisch auf diesen Büschel, so wird auch jedem Punkte von u' ein Punktenpaar von x' zugewiesen. Wir schliessen demnach:

Entspricht eine Gerade u' einer zweiten sie kreuzenden x' so, dass jedem Punkte von u' ein Punktenpaar der involutorisch geordneten Reihe x' correspondiert, so bilden die Verbindungslinien der Punkte von u' mit ihrer beziehungsweise entsprechenden Paaren von x' eine windschiefe Fläche $F^{(3)}$ III. Grades, der natürlich auch u' und x' angehören.

Es ist von Interesse, unabhängig von der Wechselbeziehung der Räume Σ und Σ' zu beweisen, dass $F^{(3)}$ von einer beliebigen Geraden g' mindestens in einem und höchstens in drei Punkten geschnitten wird. Durch die Strahlen u' und x' wird g' zum Träger eines gewöhnlichen und eines involutorischen Ebenenbüschels, die in einander liegen und ebenso wie jene auf einander bezogen sind. Von einem Treffpunkte der g' und $F^{(3)}$ läuft eine Erzeugende der Fläche aus, die aus g' von zwei zusammenfallenden Ebenen der Büschel projiciert wird und letztere haben die beiden Ebenen offenbar entsprechend gemein, und umgekehrt, so oft entsprechende Ebenen sich decken, so oft schneidet g' die windschiefe Fläche. Dass Ersteres nur dreimal vorkommen kann, ergiebt sich endlich folgendermassen: Die Ebenenbüschel durchsetzen eine ihre Axe nicht schneidende Gerade l' in einer gewöhnlichen und einer involutorischen Punktreihe, welche genau wie die Büschel in Beziehung gesetzt sind; erzeugen wir das Punktsystem durch einen Flächenbüschel, so ist die einfache Punktreihe projectivisch zu ihm. Es können aber (Reye II, pag. 145) höchstens drei Flächen (mindestens eine) ihre entsprechenden Punkte enthalten, womit die Richtigkeit des obigen Schlusses klar gelegt ist.

Kehren wir nach dieser Unterbrechung zur alten Stellung von $F^{(3)}$ im Raum Σ' zurück. Wir erkennen sofort, dass $F^{(3)}$ aus x' durch einen Ebenenbüschel I. Ordnung projiciert wird; jede Ebene befasst zwei Strahlen s' , daher entspricht ihr in Σ eine Fläche II. Grades, welche aus φ zwei Strahlen s eines Paares des Strahlensystems X herauschneidet und die Ebene φ im Punkte X berührt. Hieraus wiederum folgt, dass alle Ebenen des Büschels x' die windschiefe Fläche $F^{(3)}$ doppelt berühren, und dass die Berührungspunkte auf der Axe x' gelegen sind und zu zweien ein Paar der involutorischen Reihe x' bilden.

Jede durch eine Erzeugende s' gelegte Ebene schneidet $F^{(3)}$ noch in einem Kegelschnitt γ' ; dem Ebenenbüschel s' entspricht in Σ ein durch s gehender Regelflächenbüschel, von dem die Ebene φ ausser in s noch in einem Strahlenbüschel I. Ordnung aus Geraden g getroffen wird. Denn da s' einen Punkt von u' enthält, den auch jeder Kegelschnitt γ' passiert, so müssen s und je eine Gerade g die associirten Punkte projicieren, welche dem Punkte $s'u'$ entsprechen; indem aber s offenbar den einen derselben enthält, so gehen die g alle durch den andern. Der Büschel der g hat zum Büschel X perspectivische Lage, insofern jeder Strahl zu X perspectivisch liegt und weil nun einerseits die ganze Ebene φ von den g eingenommen wird und andererseits die g zu den Kegelschnitten γ' projectivisch sind, so kann die Fläche $F^{(3)}$ auch durch passende Bewegung eines Kegelschnitts γ' geformt werden, dessen Ebene beständig durch eine Gerade s' geht; sämtliche Kegelschnitte γ' sind durch die Erzeugenden projectivisch aufeinander bezogen; jeder von ihnen schneidet s' in zwei Punkten, wovon der eine sg entspricht und der Berührungspunkt der Ebene des Kegelschnitts mit

$F'^{(3)}$ ist, der andere, wie wir bereits erkannt haben, ist für alle Kegelschnitte derselbe, nämlich $s'u'$. Deshalb ist die Reihe der Berührungspunkte auf s' projectivisch zu s , weil die Punkte von s und s' sich wechselseitig eindeutig entsprechen, s war perspectivisch zum Büschel der g , dieser zum oben bezeichneten Regelflächenbüschel, letzterer endlich zum Ebenenbüschel s' projectivisch, also ergibt sich folgender Satz: Jede durch eine Erzeugende s' gehende Ebene hat ihren Berührungspunkt mit der windschiefen Fläche auf s' gelegen. Der Ebenenbüschel s' ist projectivisch zur Reihe der Berührungspunkte auf der Axe s' .

Gibt es in der involutorischen Punktreihe des Hauptstrahls u zwei Ordnungspunkte M und N , so entsprechen ihnen auf u' zwei singuläre Punkte M' und N' , sowie den Strahlen XM und XN zwei singuläre Erzeugende s' (in denen je zwei s' vereinigt zu denken sind). Macht man letztere zu Trägern von Ebenenbüscheln, so wird M oder N zum Mittelpunkt des Strahlenbüschels der g und da auch XM und XN durch M bezüglich N gehen, so ist M' respective N' für jede durch die singulären Strahlen s' gehende Ebene der Berührungspunkt. Die Punkte M' und N' sind eine besondere Art von Knotenpunkten, deren Berührungsebenenbüschel II. Ordnung in Ebenenbüschel I. Ordnung ausgeartet sind; sie heissen Cuspidalpunkte. Der Ebene, welche die von den in einer singulären Erzeugenden zusammenfallenden Strahlen s' fixierte Stellung einnimmt, correspondiert in Σ eine φ in XM (resp. XN) tangierende Kegelfläche d. h. die windschiefe Fläche wird in den singulären Erzeugenden längs ihrer ganzen Ausdehnung von je einer Ebene berührt.

Legt man durch zwei beliebige s' zwei Ebenen, so treffen diese die Fläche $F'^{(3)}$ in zwei Kegelschnitten κ' und λ' , denen in der Ebene φ die Gerade k und l entsprechen und bezüglich k' und λ' projectivisch sind; nun werden k und l mittelst des Hauptstrahlenbüschels X selbst aufeinander projectivisch bezogen, also sind es auch κ' und λ' vermöge des Systems der Generatrices s' , nämlich je zwei auf derselben Erzeugenden s' gelegene Punkte von κ' und λ' sind homolog. Dem Punkte kl correspondiert ein entsprechend gemeinsamer Punkt von κ' und λ' . Fassen wir nun die projectivischen Gebilde l und λ' in's Auge und beachten, dass l perspectivische Lage zum Büschel X hat, dieser aber projectivisch zu κ' ist, so ergibt sich, dass auch κ' und λ' durch das System s' projectivisch aufeinander bezogen sind. Hiermit ist für die windschiefe Fläche eine doppelte Entstehung gegeben:

Zwei in verschiedenen Ebenen gelegene projectivische Kegelschnitte, die einen Punkt entsprechend gemein haben, oder eine Gerade und ein zu ihr projectivischer Kegelschnitt, welche keinen Punkt entsprechend gemein haben und ebenfalls verschiedenen Ebenen angehören, erzeugen die windschiefe Fläche $F'^{(3)}$.

Jeder ebenen Schnittcurve von $F'^{(3)}$ entspricht in Σ der Schnitt einer Fläche II. Grades mit φ . Indem aber die krumme Linie III. Grades sowohl die Doppelgerade u' als auch κ' trifft, wird ihr homologer Kegelschnitt durch X gehen und den Hauptstrahl u in zwei associirten Punkten treffen müssen. Denken wir uns die Schnittebene um eine beliebige ihrer Geraden g' gedreht, so bildet sich das ganze $F'^{(3)}$ umfassende System ebener Curven III. Grades in φ als Kegelschnittsbüschel ab, dessen Grundpunkte X und diejenigen drei Punkte sind, in welchen φ noch ausserdem von der g' entsprechenden Raumcurve IV. Ordnung getroffen wird.

Der unendlich fernen Schnittebene von Σ' correspondiert eine Fläche II. Grades in Σ , welche φ in einem durch X , ferner durch die dem unendlichen fernen Punkte von u' entsprechenden beiden associirten Punkte auf der Geraden u und endlich durch die zwei Punkte gehenden Kegelschnitte γ schneidet, die den unendlich fernen Punkten der singulären Erzeugenden entsprechen. Je nachdem eine Gerade

der Ebene φ den Kegelschnitt γ in zwei, einem oder keinem Punkte trifft, ist ihr auf $F^{(3)}$ eine Hyperbel, Parabel oder Ellipse homolog.

Jedem durch X aber nicht durch zwei associirte Punkte von u gehenden Kegelschnitt der Ebene φ entspricht auf der windschiefen Fläche einer Raumcurve III. Ordnung, denn eine beliebige Ebene von Σ' hat mit ihr nur drei Punkte gemeinsam, weil die der Ebene homologe Fläche II. Ordnung mit dem Kegelschnitt ausser X höchstens noch drei Punkte gemeinschaftlich hat. Jeder durch die Raumcurve III. Ordnung gelegten Fläche II. Grades entspricht in Σ eine Fläche IV. Grades, welche durch den Kegelschnitt geht und daher von φ noch in einem zweiten Kegelschnitt getroffen wird. Auch dieser enthält X , indem die Fläche II. Grades die Ebene ξ' im Allgemeinen in einem Kegelschnitte schneidet. Wir wissen nun, dass ξ' und das Hauptstrahlenbündel X collinear aufeinander bezogen sind, woraus folgt, dass dem letztgenannten Kegelschnitte ein Kegel II. Grades aus Hauptstrahlen entspricht, der die Fläche IV. Grades in X tangiert, d. h. X ist ein Knotenpunkt dieser Fläche, der biplanar wird, wenn der Kegelschnitt auf ξ' in zwei Gerade zerfällt, welchen zwei Hauptstrahlenbüschel I. Ordnung von X entsprechen; die Träger derselben sind in diesem besonderen Falle die einzigen zwei Tangentialebenen in X an die Fläche IV. Ordnung. Für den Schnitt jener Fläche mit φ d. h. für das Kegelschnittspaar ist somit X ein Doppelpunkt. Dem zweiten Kegelschnitt entspricht nun ebenfalls eine Raumcurve III. Ordnung auf $F^{(3)}$, so dass jede durch die erste gelegte Fläche II. Grades die windschiefe Fläche noch in einem zweiten räumlichen Kegelschnitt trifft. Da die Fläche II. Grades die Doppelgerade u' im Allgemeinen in keinem oder in zwei Punkten trifft, wird auch das mehrfach erwähnte Kegelschnittspaar den Hauptstrahl u in keinem oder in zwei Paar associirten Punkten durchschneiden.

Eine Regelfläche II. Grades, die mit $F^{(3)}$ zwei sich nicht schneidende Strahlen s' etwa a' und b' gemeinsam hat, trifft dieselbe noch in einer Raumcurve IV. Ordnung und II. Species $k^{(4)}$. Denn die Leitschaar von a' und b' hat mit a' und b' je einen Punkt gemeinsam und kann deshalb $F^{(3)}$ also auch $k^{(4)}$ nur noch Strahl für Strahl in einem Punkte treffen; liesse sich nun durch $k^{(4)}$ eine zweite Fläche II. Ordnung legen, so würden die Geraden jener Leitschaar dieselbe ausser in $k^{(4)}$ noch in einem zweiten Punkte treffen müssen, der aber gleichfalls $k^{(4)}$ angehören müsste, weil $k^{(4)}$ die Schnittlinie beider Flächen II. Grades sein soll. Es träte also wider die Voraussetzung jeder Leitstrahl von a' und b' die $k^{(4)}$ in zwei Punkten; demnach ist $k^{(4)}$ von der II. Species. Der Regelfläche II. Grades, von der wir ausgegangen sind, correspondiert in Σ eine Fläche IV. Grades, von welcher φ in zwei Hauptstrahlen s und daher noch in einem nicht durch X gehenden Kegelschnitt geschnitten wird. Es gibt demnach unendlich viele Kegelschnitte in der Ebene φ , denen Raumcurven IV. Ordnung und II. Species auf der windschiefen Fläche entsprechen.

13.

Allen bisher aufgestellten Sätzen lassen sich mittelst des Reciprocitätsgesetzes andere gegenüberstellen, die sich auf solche Systeme beziehen, bei welchen jede Fläche II. Grades durch die Gesammtheit ihrer Tangentialebenen, jede Grundcurve IV. Ordnung durch einen Ebenenbüschel IV. Ordnung, jede Kegelfläche durch einen Strahlenbüschel II. Ordnung u. s. w. zu ersetzen ist. Wir begnügen uns damit, einen singulären Fall in Betracht zu ziehen. Die gemeinsamen Tangentialebenen zweier Flächen II. Ordnung bilden einen Ebenenbüschel IV. Ordnung; es gibt eine einfach unendliche Schaar von Flächen II. Grades, die mit den zwei ursprünglich gegebenen den Tangentialebenenbüschel theilen, und alle diese Flächen bilden eine Flächenschaar. Die Pole einer Ebene hinsichtlich

aller Flächen einer Schaar liegen in einer Geraden, die Polarebenen eines Punktes bilden einen Ebenenbüschel III. Ordnung und die Polaren eines Hauptstrahles einen Strahlenbüschel II. Ordnung.

Ein besonderer Fall der Flächenschaaren ist die Schaar confocaler Flächen II. Ordnung (Reye, II. Vorles. 18, 19, 20), wovon durch jeden Punkt des Raumes drei gehen, sich in demselben rechtwinklig schneidend. Forscht man nach allen denjenigen Geraden, welche auf ihren Polaren in Beziehung auf eine Fläche II. Grades senkrecht stehen, so erhält man einen Complex von Strahlen II. Ordnung und II. Klasse, den Reye Axencomplex nennt. Die in einer Ebene gelegenen Axen umhüllen eine Parabel, während diejenigen, welche von einem Punkte des Raumes auslaufen, die Mantelfläche eines Kegels vom II. Grade erzeugen. Eine Ausnahme machen die Punkte einer jeden Symmetrieebene, für welche der Kegel in zwei Strahlenbüschel I. Ordnung ausartet, wovon der eine in der Symmetrieebene enthalten ist, die Ebene des andern dagegen auf der Symmetrieebene senkrecht steht. Ebenso entartet eine Axenparabel, wenn ihre Ebene durch den Mittelpunkt der Fläche geht. (Reye, a. a. O.) Die rechtwinklige Projection einer Axe auf ihre Polare ist ein Punkt, Fusspunkt der letzteren genannt. Die Schaar confocaler Flächen ist dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht allein denselben Axencomplex, sondern auch die nämlichen Fusspunkte der Axen besitzt. Die Fusspunkte aller Axen, die von einem Punkte der Symmetrieebene γ auslaufen, ohne derselben anzugehören, liegen in einem Kreise, der symmetrisch zu γ ist; es kann in γ Punkte geben, deren zugeordneter Fusspunktenkreis Null ist; sie heissen Focalpunkte und sind von der merkwürdigen Beschaffenheit, dass ein jeder für die sämtlichen Kegelschnitte, welche die Ebene des zugehörigen Axenstrahlenbüschels I. Ordnung aus der Schaar confocaler Flächen herauschneidet, ein gemeinsamer Brennpunkt ist und dass die von jedem an die confocalen Flächen construierten Tangentialkegel Rotationskegel sind. (Reye, a. a. O.)

Der Ort der Focalpunkte innerhalb einer Symmetrieebene ist eine Focallinie, mit deren Construction wir uns beschäftigen wollen.

Eine beliebige Ebene φ des Raumes schneide die Symmetrieebene γ in der Geraden f ; vom Pole der Ebene hinsichtlich einer Fläche $F^{(2)}$ der confocalen Schaar, falle man ein Loth l auf φ und verlängere dasselbe bis zum Durchschnitt mit γ in F . Der Ebenenbüschel mit der Axe f hat seine Pole in einer Geraden f' gelegen, die offenbar normal zu γ ist und aus F durch einen Strahlenbüschel I. Ordnung projiciert wird, welcher zum Ebenenbüschel projectivisch und conjugiert ist, da dieser zur Pol-Punktenreihe f' projectivisch ist. Vom Strahlenbüschel F sind drei Strahlen, nämlich l , die Normale in F auf γ und die von F auf f Axen, somit sind alle Strahlen Axen; ferner stehen die nämlichen drei Strahlen lothrecht auf ihren entsprechenden Ebenen, also stehen alle Strahlen auf ihren homologen Ebenen lothrecht und projicieren deren Pole. Aus diesem Grunde liegen die Treffpunkte des Axenstrahlenbüschels F mit den entsprechenden Ebenen des Ebenenbüschels f im Fusspunktenkreise des ersteren; das Loth von F auf f ist der Durchmesser dieses Kreises. Fällt F in f , so wird der Fusspunktenkreis Null; jeder Axe von F ist eine zu ihr senkrechte Ebene entsprechend und conjugiert, die ebenfalls durch F geht; die Ebenen des Ebenenbüschels f bilden daher ein involutorisches System, wenn je zwei aufeinander lothrechte Ebenen einander als entsprechende zugewiesen werden, deshalb müssen auch die Axen von F ein Strahlensystem bilden, worin zwei zu einander normale Strahlen als Paar auftreten und zugleich hinsichtlich $F^{(2)}$ conjugiert sind. F erfüllt also in dieser besonderen Lage die Bedingungen eines Focalpunktes.

Ist f gegeben, so ist es nach dem Vorigen leicht, F zu finden; ist F zuerst gegeben, so ist es nur erforderlich, durch die Polare einer von F ausgehenden schief zu γ gelegenen Axe eine

Ebene normal zu dieser Axe zu construieren und sie bis zum Durchschnitt mit γ zu erweitern, um f zu erhalten. Beschreibt f einen Strahlenbüschel I. Ordnung, so durchläuft F eine gerade Punktreihe. Denn projectieren wir den Strahlenbüschel durch einen beliebigen Ebenenbüschel mit der Axe a , die schief zu γ steht und suchen die Pole der Ebenen auf, welche eine zum Ebenenbüschel, also auch zum Strahlenbüschel projectivische gerade Punktenreihe a' bilden, so formieren die Lothe aus den Punkten von a' auf die entsprechenden Ebenen von a ein hyperbolisches Paraboloid, weil sie die Verbindungslinien sind der Punkte von a' mit den Punkten derjenigen unendlich fernen Geraden, welche normal zu a ist und projectivisch zum Ebenenbüschel, wenn jeder Ebene der senkrecht über ihr liegende Punkt als entsprechender zugewiesen wird. Der Schnittpunkt von a' mit γ hat zur Polarebene die dem Ebenenbüschel angehörige Normalebene zu γ und daher fällt eines jener Lothe in die Ebene γ hinein. Somit schneidet letztere das Paraboloid noch in einer zweiten Geraden, welche durch die Lothen-Regelschaar projectivisch auf a' , also auch auf den aus den Geraden f gebildeten Strahlenbüschel bezogen und offenbar mit der gewünschten Punktreihe der F identisch ist. Wir schliessen daraus, dass, wenn man innerhalb der Ebene γ jeder Geraden f einen Punkt F in der beschriebenen Weise zuordnet, die f und F zwei ineinander liegende reciproke Systeme bilden. Dass diese reciproken Systeme ein Polarsystem constituieren, erkennt man daraus, dass der Mittelpunkt der Fläche $F^{(2)}$ und die unendlich fernen Punkte der in γ gelegenen Hauptaxen Eckpunkte eines Dreiecks sind, welchen die gegenüberliegenden Seiten im obigen Sinne entsprechen. Die Ordnungscurve (Kernkegelschnitt) des Polarsystems umfasst daher alle in γ gelegenen Focalpunkte. Also:

Ist eine confocale Flächenschaar gegeben und ordnet man den Schnittlinien f, f', f'' einer beliebigen Ebene des Raumes mit den drei Symmetrieebenen diejenigen Punkte F, F', F'' dieser Ebenen als entsprechende zu, in welchen sie von dem Lothe aus dem Pole der Ebene φ auf φ beziehungsweise getroffen werden, so constituieren f und F, f' und F', f'' und F'' je ein Polarsystem, dessen Kernkegelschnitt, wenn er reell existiert, eine Focallinie der Flächenschaar ist. Im imaginären Falle vertritt das Polarsystem vollkommen die Focallinie.

Um die reelle Existenz einer Focallinie festzustellen, wird man untersuchen müssen, ob zwei Seiten eines Tripels in einem der drei Polarsysteme Ordnungspunkte haben oder nicht; als solches Tripel empfehlen sich der Mittelpunkt und die unendlich fernen Punkte zweier Hauptaxen. Indessen möge das vorhin gewonnene Resultat den Schlussstein unserer Ausführungen bilden.

Report über das Stadtgymnasium

von Ostern 1874 bis 1875.

A. Lehrverfassung.

Sexta^b.

Ordinarius im Sommer Baer, im Winter Dr. Zacher.

Religion. Biblische Geschichten des A. T. nach Preuss §. 1—40. Geschichte des Volkes Israel bis auf die Zeit der Richter. Erstes Hauptstück, Worterklärung. Drei Kirchenlieder. Lehrer Grebel. 3 Stunden.

Deutsch. Lehre vom einfachen Satz und den leichteren Formen des zusammengesetzten; Leseübungen, orthogr. Uebungen, Nacherzählen, Memorieren von Gedichten nach Masius. Im Sommer Baer, im Winter Dr. Venediger. 3 St.

Lateinisch. Einübung der Formenlehre des Nomen und des regelmässigen Verbum nach Schele und Ellendt-Seyffert. Uebersetzen nach Schele. Exercitien und Extemporalien. Im Sommer Baer, im Winter Dr. Zacher. 10 St.

Geographie. Allgemeine Uebersicht über die Erdtheile, Küstenentwicklung, Oceane, nach Daniels Leitfaden. Im Sommer Dr. Richter, im Winter Bräuning. 3 St.

Rechnen. Bruchrechnung nach Scharlach, Heft IV. Grebel. 3 St.

Naturgeschichte. Im Sommer Botanik, im Winter Zoologie. Rudolph. 2 St.

Schreiben. Weiland. 2 St.

Zeichnen. Schaper. 2 St.

Singen. Mund. 1 St.

Sexta^a.

Ordinarius im Sommer Dr. Raehse, im Winter Baer.

Religion. Biblische Geschichten des A. T. nach Preuss §. 41—78; Geschichte des Volkes Israel, Richter, Könige, bis zur Rückkehr aus der Verbannung. Memorieren des zweiten Hauptstücks, Worterklärung. Grebel. 3 St.

Deutsch. Mit einigem Aufschritt zum Schwereren wie in Sexta^b. Grulich, von Neujahr an Dr. Venediger. 3 St.

Lateinisch. Wiederholung des Pensums von Sexta^b, Relativsätze, die bekannteren bei der Lectüre vorkommenden unregelmässigen Verba. Ellendt-Seyffert. Uebersetzen nach Schele. Exercitien und Extemporalien. Im Sommer Dr. Raehse, im Winter Baer. 10 St.

Geographie. Wiederholung des Pensums von Sexta^b mit angemessenen Erweiterungen nach Daniels Leitfaden. Dr. Opel. 3 St.

Rechnen. Bruchrechnung nach Scharlach, Heft IV. Grebel. 3 St.

Naturgeschichte	} wie in Sexta ^b .
Schreiben	
Zeichnen	
Singen	

Quinta^b.

Ordinarius im Sommer Dr. Rackwitz, im Winter Dr. Raehse,

Religion. Biblische Geschichten des N. T. nach Preuss §. 1—32. Memorieren des dritten Hauptstücks, Worterklärung. Das heilige Land. Drei Kirchenlieder. Görsch. 3 St.

Deutsch. Erweiterte Satz- und Interpunctionslehre. Memorieren von Gedichten nach Masius, orthographische Uebungen, kleine freie Ausarbeitungen, mündliches und schriftliches Nacherzählen besonders von deutschen Sagen. Im Sommer Dr. Rackwitz, im Winter Nasemann.

Lateinisch. Wiederholung des Pensums von Sexta. Das unregelmässige Verbum in seiner ganzen Ausdehnung. Erste Elemente der Syntax, Acc. c. Inf., Participialconstruction, Abl. abs. nach Schönborn §. 1—14. Uebersetzen nach Schönborn. Exercitien und Extemporalien. Im Sommer Dr. Rackwitz, im Winter Dr. Raehse.

Französisch. Sprech- und Leseübungen, Vocabellernen, avoir und être nach Plötz Elementarbuch §. 1—34. Schriftliche Uebungen. Im Sommer Bräuning, im Winter Baer. 3 St.

Geographie. Das ausserdeutsche Europa nach Daniels Leitfaden. Mund. 3 St.

Rechnen. Regel de tri nach Scharlach, Heft V. Görsch. 3 St.

Naturgeschichte	} wie in Sexta.
Schreiben	
Zeichnen	
Singen	

Quinta^a.

Ordinarius Dr. Jahn.

Religion. Biblische Geschichten des N. T. nach Preuss §. 32—50, Leidensgeschichte. Memorieren des vierten und fünften Hauptstücks, Worterklärung. Das christliche Kirchenjahr. Drei Kirchenlieder. Görsch. 3 St.

Deutsch. Wie in Quinta^b. Görsch. 3 St.

Lateinisch. Elemente der Syntax nach Schönborn in weiterer Ausdehnung, §. 15—28. Participialconstruction, Gerundivum, Wiederholung des regelmässigen und unregelmässigen Verbum. Uebersetzen von zusammengesetzten Stücken, Fabeln und Erzählungen. Exercitien und Extemporalien. Dr. Jahn. 10 Stunden.

Französisch. Lese- und Uebersetzungsübungen nach Plötz Elementarbuch §. 35—59.
 Extemporalien. Im Sommer Dr. Richter, im Winter Dr. Venediger. 3 St.
 Geographie. Geographie des ausserdeutschen Europa. Dr. Teuber. 3 St.
 Rechnen. Zusammengesetzte Regel de tri, Gesellschaftsrechnung, Zinsrechnung und
 Procent-Rechnung nach Scharlach, Heft V. Mund. 3 St.
 Naturgeschichte }
 Schreiben } wie in Quinta^b.
 Zeichnen }
 Singen }

Quarta^b.

Ordinarius im Sommer Dr. Schmilinsky, im Winter Pahlmann.

Religion. Genauere Erklärung des ersten Hauptstücks. Memorieren der biblischen Beweisstellen. Drei Kirchenlieder. Im Sommer Dr. Raehse, im Winter Lic. Herrmann. 2 St.

Deutsch. Allgemeine Satz- und Interpunktionslehre, Lectüre grösserer Stücke aus Hopf und Paulsieck mit Form- und Sacherklärungen. Erklären und Memorieren von Gedichten. Erweiterte Versuche freier Darstellung meist historischer Objekte. Im Sommer Nasemann, im Winter Pahlmann.

Lateinisch. Einübung der Casuslehre nach Ellendt-Seyffert. Mündliches Uebersetzen nach Beck, Uebungsbuch. Exercitien und Extemporalien. Lectüre des *Corn. Nep.* Im Sommer *Thrasylus, Agesilaus, Pelopidas*; im Winter *Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias, Cimon*. Im Sommer Dr. Schmilinsky, im Winter Pahlmann. 10 St.

Griechisch. Formenlehre des Nomen (mit Ausschluss der Zahlwörter und eines Theils der Pronomina); das regelmässige Verbum nach Buttman. Uebersetzen nach Schmidt und Wensch; Vocabeln nach Dettmer. Exercitien und Scripta. Im Sommer Dr. Schmilinsky, im Winter Pahlmann. 6 St.

Französisch. Grammatik und Uebersetzen nach Plötz Elementarbuch §. 60—73, das regelmässige Verbum. Wortstellung. Dr. Schmilinsky. 2 St.

Geographie. Geographie von Asien und Afrika nach Daniels Lehrbuch. Dr. Opel. 2 St.

Geschichte. Biographische Geschichten aus der griechischen Welt. Im Sommer Dr. Rackwitz, im Winter Pahlmann.

Rechnen und Mathematik. Fernere Uebungen in der Regel de tri und namentlich in der Zinsrechnung, die zehntheligen Masse, Decimalbrüche, Einführung in die Geometrie; Flächen- und Körperberechnung. Im Sommer Dr. Jahn, im Winter Meyer. 3 St.

Zeichnen und Singen wie oben.

Quarta^a.

Ordinarius Dr. Biedermann.

Religion. Fortsetzung der Wiederholung der Geschichte Israels. Bibellesen. Genauere Erklärung des zweiten Hauptstücks. Memorieren der Beweisstellen. Drei Kirchenlieder. Schmeisser. 2 St. Winter Lic. Herrmann.

Deutsch. Wie in Quarta^b. Im Sommer Baer, im Winter Dr. Venediger.

Lateinisch. Wiederholung und breitere Ausführung der Casuslehre, Raum- und Zeitbestimmungen, Anfänge der Moduslehre. Ellendt-Seyffert §. 254—64. Mündliche Uebersetzungen aus F. Schulz und Beck. Lectüre des *Corn. Nepos*: im Sommer *Dion, Phocion, Alcibiades, Iphicrates, Timoleon, Hamilcar, Cato*; im Winter *Datames, Eumenes, Praefatio, Epaminondas, Agesilaus*. Erste Einführung in den Dichter, *Ovid. Metam.*, gelesen und memoriert im Sommer II, 1—100, im Winter I, 90—165. Dr. Biedermann. 10 St.

Griechisch. Wiederholung der Formenlehre des Nomen und Verbum; Hinzunahme vom Zahlwort und der für IV^b angeordneten Auslassungen beim *Pronomen. Verba liqu., contr.*, Uebersetzungen aus Schmidt und Wensch. Exercitien und Extemporalien. Dr. Biedermann. 6 St.

Französisch. Plötz Elementarbuch §. 74—85. Exercitien und Extemporalien. Dr. Peppmüller. 3 St.

Geographie. Amerika und Australien nach Daniels Lehrbuch. Prof. Dr. Gerland. 2 St.

Geschichte. Biographische Geschichten aus der römischen Welt. Prof. Dr. Gerland. 2 St.

Mathematik. Lehre von den geraden Linien und Winkeln; Congruenz der Dreiecke; leichtere Constructionen nach Kambly II, §. 1—60. Dr. Jahn. 3 St.

Zeichnen und Singen wie oben.

Tertia^c.

Ordinarius Grulich, seit Neujahr Dr. Teuber.

Religion. Genaue Erklärung des 3. Hauptstücks. Apostelgeschichte. Im Sommer Dr. Raehse, im Winter Lic. Herrmann. 2 St.

Deutsch. Erklärung deutscher Gedichte, besonders von Uhland, Schiller und Körner; Declamationen und Vorträge, freie Arbeiten. Im Sommer Dr. Rackwitz, im Winter Pahlmann. 2 St.

Lateinisch. Repetitionen des Quartanerpensums, besonders bei Gelegenheit der schriftlichen Arbeiten. Hinzunahme von Ellendt-Seyffert §. 240—45, 247—53, 265—70, 276—79, 283—302, 310—12. Mündliches und schriftliches Uebersetzen aus Beck und Schulz. Extemporalien und Exercitien. Lectüre von *Caesar bell. Gall.* im Sommer II, 29—35, III, IV, im Winter V und Anfang von VI. *Ovid. Metam.* im Sommer X, 1—77, 86—147, 155—219, 524—540; im Winter XI. Grulich, seit Neujahr Dr. Teuber. 10 St.

Griechisch. Verba auf μ und die wichtigsten unregelmässigen Verba nach Weiske und Buttman. Repetitionen aus dem Quartanerpensum, Exercitien und Extemporalien. *Xen. Anab.* im Sommer III, I—II; im Winter IV. Uebersetzen aus Halm. Grulich, seit Neujahr Dr. Teuber. 6 St.

Französisch. Plötz, Schulgrammatik §. 1—11. *Lectures choisies.* Exercitien, Extemporalien. Kleinere Stücke zum Behufe der richtigen Aussprache memoriert. Baer. 2 St.

Geographie. Deutschland. Im Sommer Dr. Rackwitz, im Winter Dr. Zacher. 2 St.

Geschichte. Deutsche Geschichte des Mittelalters bis zu den Staufeu. Im Sommer Dr. Rackwitz, im Winter Dr. Venediger. 2 St.

Mathematik. Im Sommer: Von den Vierecken, besonders Parallelogrammen. Lehre vom Kreise und den regulären Polygonen. Entsprechende Constructionen. Kambly II. §. 70—110. Eine Stunde Repetition des arithmetischen Pensums. Im Winter: Elemente der Buchstabenrechnung nach Kambly I. §. 1—22; §. 33—38. Heis Aufgaben §. 1—25. Eine Stunde Lösen geometrischer Aufgaben. Im Sommer Dr. Jahn. Im Winter Meyer. 4 St.

Tertia^b.

Ordinarius im Sommer Dr. Peppmüller, im Winter Dr. Schmilinsky.

Religion. Genaue Erklärung des 4. und 5. Hauptstückes. Luthers Leben. Dr. Raehse. 2 St.
Deutsch. Balladen von Göthe und Schiller. Alle drei Wochen ein Aufsatz. Declamationen und Vorträge. Dr. Raehse. 2 St.

Lateinisch. Wiederholung des Pensums von IV und III^c. *Acc. c. Inf.* und *oratio obliqua*. Mündliches und schriftliches Uebersetzen aus F. Schulz und Beck. Wöchentlich ein Exercitium oder Extemporale. Lectüre von *Caes. bell. Gall.* im Sommer II, 29—IV, im Winter V; memoriert wurden ausgewählte Capitel; *Ovid. Metam.* X, 1—297, 515—570 im Sommer, im Winter I, 163—312, XI, 85—193; auch hier wurden ausgewählte Stellen memoriert. Repetition der Prosodie und metrische Uebungen. Im Sommer Dr. Peppmüller, im Winter Dr. Schmilinsky. 10 St.

Griechisch. Wiederholung des Pensums der vorigen Klassen, unregelmässige Verba nach Weiske. Lectüre von *Xen. Anab.* III, 1, 2 im Sommer, im Winter I, 1—4. Wöchentlich ein Scriptum oder Exercitium. Im Sommer Dr. Peppmüller, im Winter Dr. Schmilinsky. 6 St.

Französisch. Wiederholung des Pensums von IV und III^c. Plötz, Schulgrammatik. §. 11 bis 16. *Lectures choisies*. Alle drei Wochen ein Exercitium oder Extemporale. Dr. Schmilinsky. 2 St.

Geographie. Das ausserdeutsche Europa; im Winter Preussen. Dr. Biedermann. 2 St.

Geschichte. Brandenburgisch-Preussische Geschichte bis zur Reformation, deutsche Geschichte bis ebendahin. Repetitionen. Dr. Biedermann. 2 St.

Mathematik. Im Sommer: Flächen und Ausmessung derselben. Kambly II. §. 111—127. Proportionen. 1 Stunde Repetition der Arithmetik. Im Winter: Elemente der Buchstabenrechnung nach Kambly I, §. 1—22, §. 33—38. Heis Aufgaben 1—25. Eine Stunde Lösen geometrischer Aufgaben. Dr. Jahn. 4 St.

Tertia^a.

Ordinarius im Sommer Bräuning, im Winter Dr. Peppmüller.

Religion. Bibelkunde des A. T. nach Hollenberg. Drei Kirchenlieder und eine Auswahl von Psalmen. Im Sommer Diakonus Schmeisser, im Winter Dr. Raehse.

Deutsch. Im Sommer Schiller's Glocke, im Winter Uhland's Ernst von Schwaben. Vorbereitung und Correctur der freien Arbeiten, die nach der Lectüre oder aus dem historischen Pensum der Klasse gewählt wurden. Vorträge nach gleichen Gesichtspunkten ausgewählt. Im Sommer Dr. Peppmüller, im Winter Nasemann. 2 St.

Lateinisch. Neben der Wiederholung der vorigen Pensa weiteres Fortschreiten zu §. 202 bis 233 und 313—350 in Ellendt-Seyffert. Mündliches Uebersetzen aus Schulz und Beck, Exercitien und Extemporalien. Lectüre im Sommer von *Caes. Bell. Civ.* I. u. II. (memoriert wurden I, 1—4 und II, 1—4) und *Ovid. Fast.* I, 1—276, 469—616 (memoriert: 1—106); im Winter von *Curtius* III. und IV, 1—33 (memoriert: III, 1, 2, 5.), *Ovid. Metam.* VII, 1—349, X, 1—77, 524—551, 705—739, XIII, 399—575 (memoriert: VII, 1—148). Im Sommer Bräuning, im Winter Dr. Peppmüller. 10 St.

Griechisch. Wiederholung und Sicherstellung der Verbalformen, Exercitien und Extem-

poralien, mündliches und schriftliches Uebersetzen aus Halm. Lectüre im Sommer *Xenoph. Anabasis* VII, 1—6 (7 u. 8 cursorisch), *Hom. Odys.* VIII, 1—265, 367—586 (memoriert VIII, 1—86), im Winter *Xen. Anab.* V, 3—8, *Hom. Od.* IX (memoriert 1—38, 116—141, 195—215, 345—370). Im Sommer Bräuning, im Winter Dr. Peppmüller. 6 St.

Französisch. Plötz 21—28. Lectüre von *Capefigué Charlemagne* im Sommer, im Winter *Marmontel' Bélisaire*. Exercitien und Extemporalien, Repetition des Pensums der beiden vorigen Klassen. Dr. Schmilinsky. 2 St.

Geographie. Die ausserdeutschen Länder Europas. Dr. Biedermann. 2 St.

Geschichte. Deutsche Geschichte seit der Zeit des grossen Kurfürsten an der Hand der Preussischen nach Voigt Leitfaden. Dr. Peppmüller. 2 St.

Mathematik. Quadrat- und Kubikwurzeln, Erläuterung des Verfahrens beim Wurzelauziehen, Kambly §. 55 und 56, Heiss 51—54. Proportionen, Kambly 25—33. Gleichungen ersten Grades mit einer Unbekannten. Eine Stunde Lösen von Aufgaben. In der Geometrie Vergleichung des Flächeninhaltes geradliniger Figuren, Verwandlung, Theilung, Ausmessung derselben. Kambly §. 111—128 und 27—33, Heiss 31—34. Dr. Jahn. 4 St.

Secunda^b.

Ordinarius im Sommer Dr. Richter, im Winter Bräuning.

Religion. Das Leben Jesu nach den vier Evangelien. Bergpredigt. Bibelkunde des N. T. Apostolisches Zeitalter im Anschluss an die Apostelgeschichte. Drei Kirchenlieder wiederholt. Dr. Raehse. 2 St.

Deutsch. Lesen und Erklären klassischer Werke, im Sommer der Spaziergang und ausgewählte kleinere Gedichte von Schiller, im Winter Wallenstein. Freie Arbeiten, Vorträge. Bräuning. 2 St.

Lateinisch. Festigung der grammatischen Regeln, Einführung in die Periodologie und Synonymik. Exercitien, Extemporalien, die ersten freien Aufsätze, mündliches Uebersetzen aus Süpffe II. Lectüre im Sommer *Cic. pro lege Manilia* und *Liv. V. Virg. Aen. I.*, im Winter *Cic. pro Rosc. Amerin.*, *Liv. X.*, *Virg. Aen. II.* Wöchentliche Controlle der Privatlectüre. Im Sommer Dr. Richter, im Winter Bräuning. 10 St.

Griechisch. Casuslehre; Repetition der unregelmässigen Verba und der Präpositionen, Exercitien und Extemporalien. Lectüre im Sommer *Xenoph. Apol. Socr. u. Memor.* III, IV., im Winter *Lys. Agor.* und *Diog.* Im Sommer Dr. Richter, im Winter Bräuning. 4 St. *Hom. Odys.* im Sommer *lib. I—III, XXIV*, im Winter V und VI. Dr. Opel. 2 St.

Französisch. Plötz §. 29—38. Wiederholung des Pensums von Tertia, Exercitien und Extemporalien. Lectüre von *Souvestre' Au coin du feu*. Im Sommer Nasemann, im Winter Baer. 2 St.

Hebräisch. Die Elemente der Sprache für die Anfänger, Metzger 1—26, für die Vorgeückteren das starke Verbum mit Suffixen, §. 26—36. Im Sommer Diakon. Schmeisser, im Winter Lic. Herrmann. 2 St.

Geschichte. Im Sommer Geschichte des Orients, Pütz Lehrbuch §. 1—30, im Winter Griechische Geschichte von Solon bis auf Alexander den Grossen §. 34—60. Geographische Repetitionen. Dr. Opel. 2 St.

Mathematik. Aehnlichkeit der geradlinigen Figuren. Zweiter Theil der Kreislehre. Proportionalität gerader Linien am Kreise und Ausmessung des Kreises, Kambly 128—166. Im Winter zunächst Wiederholung des Pensums von III^a, sodann Potenzen, Wurzeln, Logarithmen, Kambly 39—67, Heis 34—59. Eine Stunde Lösen mathematischer Aufgaben. Im Sommer Meyer, im Winter Baer. 4 St.

Physik. Im Sommer Elemente der Chemie, Meyer, im Winter Magnetismus und Electricität, Baer. 1 St.

Secunda^a.

Ordinarius Prof. Dr. Gerland.

Religion. Im Sommer Kirchengeschichte von den Vorläufern der Reformation bis in die neueste Zeit. Diakon. Schmeisser. Im Winter Geschichte der alten Kirche. Licentiat Herrmann. 2 St.

Deutsch. In beiden Semestern grammatische Erörterungen nach Martin, im Sommer Nibelungen, im Winter Grudun. Vorträge, freie Arbeiten. Besprochen und privatim gelesen wurden im Sommer die Braut von Messina und Tell, im Winter Wallenstein und Hermann und Dorothea. Dr. Opel. 2 St.

Lateinisch. Exercitien und Extemporalien, freie Ausarbeitungen. Lectüre im Sommer von *Cic. divinatio in Caec.* und *pro Marcello*; cursorisch *Ter. Adelphi* und *Liv. I.*; im Winter *Cic. pro Mil.* und cursorisch *Liv. XXI.* Prof. Dr. Gerland. 8 St. — *Virg. Aen. II.* im Sommer, im Winter *Tibull. I, 1, 3, 7, II, 1, 6., Ovid. Heroid. I, VII.* Einzelnes wurde memoriert. Prof. Dr. Unger. 2 St.

Griechisch. In der Grammatik Tempus-, Modus-, Satzlehre, Exercitien und Extemporalien. Lectüre im Sommer *Herod. IV, Hom. Odys. V, IX, XII, XVI,* im Winter *Lys. περί τοῦ σηκοῦ, ἐπὶ τοῦ ἀδυνάτου, κατὰ Ἐρατοσθένους, Hom. Odys. IV, VII, VIII, XVII.* Das fünfte Buch ward memoriert. Prof. Dr. Gerland. 6 St.

Französisch. Plötz 51—75. Exercitien und Extemporalien. Lectüre von Souvestre' *Un philosophe sous les toits.* Nasemann. 2 St.

Hebräisch. Wiederholung des starken Verbum mit Suffixen. Das schwache Verbum und Nomen. Uebungen nach Metzger. Ausgewählte Stücke der Genesis. Dr. Raehse. 2 St.

Geschichte. Im Sommer Römische Geschichte von der Schlacht bei Pydna bis auf Constantin, im Winter von der Gründung der Stadt bis auf den zweiten macedonischen Krieg. Einleitend die Geographie Altitaliens. Dr. Opel. 3 St.

Mathematik. Im Sommer Trigonometrie nach Kambly III, eine Stunde der Woche wurde zu Lösung von Aufgaben über die Aehnlichkeitslehre verwandt. Im Winter Wiederholung der voraufgehenden arithmetischen Pensa; Gleichungen ersten und zweiten Grades mit einer und mehreren Unbekannten; Zerfällungen von Polynomien in lineare Factoren, reciproke Gleichungen, IV. Grades, Maxima und Minima quadratischer Formen. Heis 65—75, 94, 95. Meyer. 4 St.

Physik. Im Sommer Akustik, im Winter Wärmelehre nach Trappe. Meyer. 1 St.

Prima- und Nebentabelle.

Ordinarius Prof. Dr. Unger.

Religion. Im Sommer die conf. Augustana, von welcher einzelne Abschnitte gelernt wurden. Diakonus Schmeisser. Im Winter Evangelium Johannes im griechischen Text gelesen und erklärt. Licent. Herrmann. 2 St.

Deutsch. Im Sommer literarhistorische Erörterungen über Göthe und Schiller. Gelesen wurden in der Klasse Iphigenie und Torquato Tasso, Fiesco und Don Karlos. Im Winter Uebersicht über einige Haupterscheinungen der mittelhochdeutschen Periode, Nibelungen, Gudrun, Parcival, Walter. In der Klasse wurde gelesen Wallenstein (zum Theil) und einzelne der prosaischen Aufsätze Schillers. Freie Ausarbeitungen und Vorträge. Dr. Opel. 3 St.

Lateinisch. Lectüre im Sommer *Cic. Tusc. V.* und cursorisch *Liv. VI.*, im Winter *Cic. epist. ad div.*, und *Tac. Ann. I.*, cursorisch *Liv. VIII.* Exercitien, Extemporalien, freie Arbeiten, mündliches Uebersetzen aus Süpffe, Sprechübungen. Prof. Dr. Unger. 6 St. *Hor. carm. I. und II.*, ausgewählte Satiren und Episteln, memoriert in jedem Semester 10 Oden und eine Satire oder Epistel. Nasemann. 2 St.

Griechisch. Lectüre im Sommer *Plut. Aristides* und *Cato, Homer. Il. IX*, privatim *I, II, III, V, VI, VII*; im Winter *Isocrat. Areopagit.* und *Panegyric.*, *Hom. Il. VIII*, privatim *X, XI, XII, XIII, XIV*, Eurip. *Phoeniss.* Zweiwöchentliche Exercitien und Extemporalien. Prof. Dr. Unger. 6 St.

Französisch. Lectüre *Chateaubr.: Le dernier des Abencerages* im Sommer, im Winter *Balzac' La Grenadière, Mémoires d'un écu de cinq francs.* Wiederholung wichtiger Abschnitte aus der Grammatik. Exercitien und Extemporalien. Nasemann. 2 St.

Hebräisch. Im Sommer Repetition des Nomen und Lectüre von ausgewählten Psalmen, im Winter Repetition des Verbum, und Lectüre von ausgewählten Stellen aus Sam. I. und den Psalmen, ausserdem Exercitien und Extemporalien. Im Sommer Diakon. Schmeisser, im Winter Dr. Raehse. 2 St.

Geschichte. Im Sommer Neuere Geschichte seit 1763, im Winter Geschichte des Mittelalters bis zum Untergange der Stauer. Nasemann. 3 St.

Mathematik. Im Sommer Wiederholung der Arithmetik und Trigonometrie, im Winter Stereometrie. Eine Stunde in der Woche für Lösungen von Aufgaben aus den Gebieten der Planimetrie und Trigonometrie verwendet, übrigens vierwöchentliche häusliche Arbeiten mit Berücksichtigung des verschiedenen Klassenalters der Schüler. Meyer. 4 St.

Physik. Im Sommer Optik nach Trappe §. 80—144, im Winter Statik und Dynamik fester Körper. Trappe 1—48. Meyer. 2 St.

Die bereits in den früheren Jahresberichten angegebenen Zeichenstunden, welche Lehrer Schaper den Erwachsenen erteilte, sowie die vom Oberlehrer Dr. Opel gegebenen englischen Lectionen hatten ihren Fortgang.

B. Lehrer- und Studententabelle.

Winter 1874/75.

Lehrer.	Ordinariat.	I.	IIa.	IIb.	IIIa.	IIIb.	IIIc.	IVa.	IVb.	Va.	Vb.	VIa.	VIb.	Summa.
Nasemann		2 Horaz 3 Gesch. 2 Französ.	2 Französ.		2 Deutsch	1 Geogr.				1 Latein.	3 Deutsch			16
Oberlehrer Prof. Dr. Unger	I.	6 Latein. 6 Griech.	2 Latein.											14
Oberlehrer Prof. Dr. Gerland	IIa.		8 Latein. 6 Griech.					2 Gesch. 2 Geogr.						18
Oberlehrer Dr. Opel		3 Deutsch	2 Deutsch 3 Gesch.	2 Homer 3 Gesch.					2 Geogr.			3 Geogr.		18
Oberlehrer Dr. Richter		während des Semesters beurlaubt.												
Bräuning	IIb.			10 Latein. 4 Griech. 2 Deutsch									3 Geogr.	19
Meyer		4 Mathem. 2 Physik	4 Mathem. 1 Physik					4 Mathem.		3 Mathem.				18
Dr. Schmilinsky	IIIb.				2 Französ.	10 Latein. 6 Griech. 2 Französ.				2 Französ.				22
Dr. Peppmüller	IIIa.				10 Latein. 6 Griech. 2 Gesch.				2 Französ.					20
Grulich	IIIc.				10 Latein. 6 Griech.					3 Geogr.		3 Deutsch		22
Dr. Biedermann	IVa.				2 Geogr.	1 Geogr. 2 Gesch.			10 Latein. 6 Griech.					21
Dr. Jahn	Va.				4 Mathem.	4 Mathem.			3 Mathem.		9 Latein.			20
Lohe		während des Semesters beurlaubt.												
Dr. Raehse	Vb.	2 Hebr.	2 Hebr.	2 Religion	2 Religion	2 Religion 2 Deutsch					10 Latein.			22
Baer	VIa.			2 Französ 4 Mathem 1 Physik				2 Französ.			3 Französ.	10 Latein.		22
Lic. Herrmann		2 Religion	2 Religion	2 Hebr.				2 Religion	2 Religion	2 Religion				12
Pahlmann	IVb.							2 Deutsch		10 Latein. 6 Griech. 2 Deutsch 2 Gesch.				22
Dr. Zacher	VIb.							2 Geogr.					10 Latein.	12
Dr. Venediger								2 Gesch.	2 Deutsch		3 Französ.	3 Deutsch*	3 Deutsch	13
Dr. Teuber	IIIc.*							10 Latein.* 6 Griech.			3 Geogr.*			19
Weiland										2 Schreib.	2 Schreib.	2 Schreib.	2 Schreib.	8
Mund										3 Rechnen	3 Geogr.		1 Singen	8
Rudolph										2 Naturgeschichte	2 Naturgeschichte	2 Naturgeschichte	2 Naturgeschichte	8
Görsch										3 Religion 3 Deutsch	3 Religion 3 Rechnen			12
Grebel												3 Religion 3 Rechnen	3 Religion 3 Rechnen	12
Schaper		1 Zeichnen						2 Zeichnen						13

* Die so bezeichneten Lectionen haben die Lehrer Dr. Venediger und Dr. Teuber seit Neujahr für den beurlaubten Lehrer Grulich übernommen.

C. Chronik der Schule.

Während in den früheren Jahresheften mit Freude und Dank von dem stetigen Wachstum und Gedeihen der jungen Anstalt Nachricht gegeben werden konnte, hat das diesjährige vielmehr von Sorgen und Nöthen, von Schwierigkeiten und Hemmnissen aller Art zu berichten. Langdauernde Krankheiten, in Folge derselben Beurlaubungen einzelner Lehrer, ausserdem das völlige Ausscheiden eines der ältesten und mit dem Wesen und den Bedürfnissen der Schule wie der Schüler am meisten vertrauten, endlich auch schlimme Erfahrungen, die wir in Betreff des Verhaltens einzelner Zöglinge ausserhalb der Schule zu machen hatten, — alles dies hat es zu Wege gebracht, dass wir das Schuljahr von Ostern 1874—75 als das schwerste bezeichnen müssen, das die Anstalt bis jetzt zu erleben hatte.

Das Sommersemester begann am 13. April. Wir traten in dasselbe ein mit der vollen Lehrerzahl, nur Dr. Aldendorff war nach Ableistung seines Probejahres ausgeschieden und hatte seine Untersecta an den Candidaten Baer*) übergeben, von dessen Zuweisung an die Anstalt bereits im letzten Jahresberichte gesprochen ist. Lehrer und Schüler bewahren dem Herrn Dr. Aldendorff, die Einen für sein offenes Anschliessen und seine liebenswürdige Bereitwilligkeit zu helfen, die Anderen für seine Treue und hingebende Theilnahme, eine dankbare Erinnerung; er ist wie sein Amtsvorgänger Dr. Todt einem Rufe unseres ehemaligen Collegen Dr. Rosalsky an das Progymnasium in Weissenfels gefolgt. — Bald indess nach dem Beginn der Lectionen kehrten die nervösen Affectionen des Collegen Lohe, an welchen derselbe bereits im vorausgehenden Winter gelitten hatte, wieder, so dass er vom 29. April ab zum Behufe seiner körperlichen Wiederherstellung zunächst auf 3 Monate und weiter bis zum 1. April 1875 beurlaubt werden musste. Kaum waren die daraus folgenden Uebelstände einigermassen beseitigt — so zwar, dass die vakanten Lectionen mit Genehmigung der vorgesetzten Behörden der Candidat Dr. Rackwitz übernahm —, als auch Dr. Jahn erkrankte und von der Mitte des Mai bis zum Beginn der grossen Ferien seine amtliche Thätigkeit aufzugeben genöthigt ward. Durch Verschiebung der Stunden und dadurch, dass einzelne Collegen, namentlich die H. H. Meyer und Baer bereitwillig den mathematischen Unterricht in den Mittelklassen übernahmen, ward es möglich die Berufung einer zweiten neuen Lehrkraft zu vermeiden; das Ordinariat in der Oberquinta musste inzwischen der Director verwalten. Auch kehrte Dr. Jahn in den letzten Wochen des Halbjahrs ungeachtet mancher Schmerzen zu seiner Thätigkeit zurück. Dennoch war der Abschluss des Semesters ein mühseliger, und das Collegium verbarg sich nicht, dass von den Zielen, welche hätten erreicht werden sollen, eins und das andere kaum leise hatte gestreift werden können. So war es denn eine doppelte Freude, dass wenigstens die sieben Primaner, welche sich zur Maturitätsprüfung gemeldet hatten, diese schliesslich glücklich bestanden, dass einer derselben, Göcking, sogar von dem mündlichen Examen dispensiert werden durfte. Die Prüfung fand statt am 8. September 1874, unter Vorsitz des Königlichen Provinzial-Schulraths Herrn Dr. Todt sowie unter Mit-

*) Franz Emil Otto Baer ist geboren in Halle am 10. Januar 1849, erhielt seine wissenschaftliche Vorbildung auf der Lateinischen Hauptschule und verliess diese Anstalt mit dem Zeugnis der Reife Ostern 1868, um auf der vaterstädtischen Universität Mathematik zu studieren. Er bezog dann Ostern 1870 die Universität Heidelberg, nahm während des folgenden Jahres an dem französischen Kriege als einjähriger Freiwilliger theil und beendete nach seiner Entlassung seine Studien in Leipzig und Halle. Die Prüfung pro fac. docendi bestand er am 3. Januar 1874.

wirkung des Patronatscommissarius, Herrn Bürgermeisters Freiherrn vom Hagen und im Beisein anderer Mitglieder des Curatoriums. Entlassen wurden die Sieben im öffentlichen Wochenschluss mit einer Rede des Directors am 19. September. Es sind:

1) **Heinrich Karl Göcking**, geboren in Calbe a/S. am 17. Januar 1856, evangelischer Confession, Sohn des Herrn Justizrathes Göcking in Halle, $6\frac{1}{2}$ Jahre auf der Schule, $2\frac{1}{2}$ Jahre in Prima. Er studiert in Halle die Rechte.

2) **Wilhelm Paul Reinhold Brode**, geboren in Pakulent bei Stettin am 11. August 1856, evangelischer Confession, Sohn des verstorbenen Predigers Brode, 5 Jahre auf der Schule, 2 Jahre in Prima. Er studiert in Halle Geschichte.

3) **Ferdinand Bernhard Hagemann**, geboren in Giersleben in Anhalt am 30. September 1855, evangelischer Confession, Sohn des Herrn Gutsbesitzers Hagemann in Anhalt, 6 Jahre auf der Schule, 2 Jahre in Prima. Er studiert in Leipzig die Rechte.

4) **Karl Max Gräfe**, geboren in Giebichenstein am 8. August 1855, evangelischer Confession, Sohn des Herrn Sanitätsrathes Dr. Gräfe, $6\frac{1}{2}$ Jahre auf der Schule, 2 Jahre in Prima. Er studiert in Jena Medicin.

5) **Otto Fabian**, geboren in Halle am 8. Julius 1856, evangelischer Confession, Sohn des verstorbenen Lehrers Fabian, $6\frac{1}{2}$ Jahre auf der Schule, 2 Jahre in Prima. Er hat sich dem Bergfach gewidmet.

6) **Richard Max Werner**, geboren in Berlin am 18. Juli 1855, evangelischer Confession, Sohn des Herrn Kaufmanns Werner in Berlin, $3\frac{1}{2}$ Jahre auf der Schule, 2 Jahre in Prima. Er studiert Mathematik in Strassburg.

7) **Friedrich Hugo Wilhelm Gesenius**, geboren am 18. Juli 1855, evangelischer Confession, Sohn des verstorbenen Arztes Dr. Gesenius, $6\frac{1}{2}$ Jahre auf der Schule, 2 Jahre in Prima. Er studiert in Jena Medicin.

Fast noch problematischer ward die Lage der Anstalt zu Beginn des Winterhalbjahres, das am 12. October eröffnet wurde. Denn nicht nur dass Dr. Jahn in Folge einer schweren Operation, der er sich vor dem Schluss des Sommerhalbjahres hatte unterziehen müssen, auf volle drei Monate wieder zur Verwaltung seines Amtes unfähig ward: auch Dr. Richter, der Klassenlehrer der Untersecunda, gab für ein Semester seine rüstige Wirksamkeit an der Anstalt auf, um wissenschaftlicher Studien halber den Winter in Paris zuzubringen; der nöthige Urlaub war ihm bei den vorgesetzten Behörden schon vorher ausgewirkt worden. In Folge davon rückten die Ordinarien der folgenden Klassen in der Weise auf, dass die Untersecunda von Bräuning, die Obertertia von Dr. Peppmüller, die Mitteltertia von Dr. Schmilinsky übernommen ward, während für Unterquarta eine Aushilfe von auswärts gesucht werden musste, die sich mit Unterstützung des Herrn Provinzialschulraths Todt in der Person des Candidaten Pahlmann*) fand. Die Rückkehr des Collegen Dr. Richter steht

*) Heinrich Pahlmann, geboren in Ribbesbüttel bei Gifhorn in der Provinz Hannover 1845, von dem Gymnasium in Celle Michaelis 1867 mit dem Reifezeugniss entlassen, studierte auf der Universität Göttingen Philologie und bestand die Prüfung pro fac. doc. am 3. Mai 1873, worauf er sein Probejahr an den Gymnasien in Erfurt und Eisleben ableistete. Von dem letzteren Orte ward er nach Halle berufen. Bei seinem Abgange auch Wittenberg darf er des Dankes und der anhänglichen Gesinnung seiner Quartaner, die er mit sicherer Hand und treuer Hingebung geführt hat, gewiss sein.

bevor. Dagegen hatten wir gleichfalls zu Michaelis das völlige Ausscheiden des Herrn Prediger Schmeisser zu beklagen, welcher seit dem 1. November 1865 zunächst an der Vorschule, dann seit Ostern 1868 an dem Gymnasium als Lehrer der Religion und des Hebräischen in den oberen Klassen gewirkt hat. In welcher Weise die Schule das Austreten dieses Collegen auffasste, davon hat der Unterzeichnete in der Rede Zeugnis gegeben, mit der er das verflossene Winterhalbjahr eröffnete und aus der er die bezüglichen Worte hierher setzt: „Mich trifft dieser Abschied doppelt; einst mein Schüler, ist der Prediger Schmeisser nun Jahre lang mein Collegen gewesen. Aber wie viel mehr habe ich darauf hinzuweisen, mit welchem Eifer er neben seinem schweren, sorgenreichen Amte auch das des Lehrers und den Verkehr mit der Jugend gepflegt hat, wie er unermüdet hier zu helfen dort zu rathen, und wie er neben allem Ernst in seinen Anforderungen doch überall Milde und Billigkeit des Urtheils gelten liess. Er hat die freundlichen Seiten seines Berufs gegen Euch walten lassen, ist Euch nahe getreten selbst in den Regungen und Bestrebungen, die uns Anderen weniger leicht verständlich sind; er ist Euch, von denen er auch manchen zur Confirmation vorbereitet hat, nicht nur ein Lehrer sondern auch ein Berather der Gewissen gewesen. Ihr werdet ihn nicht vergessen.“ Doch auch seine Collegen werden die Erinnerung an ihn festhalten. Denn wie er neben der sicheren Planmässigkeit, mit der er seinen Unterricht verfolgte, die seltene Gabe besass auch dem Empfinden und Streben seiner Schüler nahezutreten: so hat er es sich immer und überall angelegen sein lassen, seine Doppelstellung als Geistlicher und als Mitglied des Collegiums auch nach der Seite fruchtbar zu machen, dass er dazu half alle Verschiedenheiten, welche besondere Lebensrichtung, wissenschaftliche Stellung und Methode naturgemäss mit sich bringen, durch den selbstlosen Dienst an der Jugend auszugleichen. — Es war, schon aus materiellen Gründen und Rücksichten auf den Etat, nicht leicht den Platz des Scheidenden auszufüllen; demgemäss verging auch eine längere Frist, bis die darüber gepflogenen Verhandlungen zu einem Abschlusse führten. Die hebräischen Stunden in den obersten Klassen gingen an Dr. Raehse über, für den Religionsunterricht ward der Licentiat der Theologie Herrmann*) gewonnen. Zugleich traten Michaelis 1874 Dr. Zacher**) und Dr. Venediger***) ein, welche dem Gymnasium zur Ableistung ihres Probejahres zugewiesen wurden. Von diesen konnte der Erstere sofort den lateinischen Unterricht in Untersexta übernehmen, der Zweite bis Weihnachten den erkrankten Dr. Jahn in den lateinischen Lectionen der Oberquinta vertreten. Die Lehrer Dr. Raehse und Baer waren in das Ordinariat von Unterquinta, resp. Obersexta nachgerückt.

*) Johann Georg Wilhelm Herrmann, geboren am 6. Decbr. 1846 in Melkow bei Jerichow wurde auf dem Gymnasium in Stendal gebildet und verliess diese Anstalt Michaelis 1866, um in Halle Theologie zu studieren. Nachdem er als Kriegsfreiwilliger an dem Feldzuge gegen Frankreich theilgenommen, bestand er im Februar 1872 das erste theologische Examen. Dann verwaltete er 2 1/2 Jahre eine Hauslehrerstelle und habilitierte sich im October 1874, nachdem er zum Licentiaten der Theologie promoviert war, in der hiesigen theologischen Fakultät.

**) Konrad Erich Hartmut Zacher, geboren am 18. Januar 1851 in Halle, erhielt seine Schulbildung auf dem Friedrichscollegium in Königsberg in Pr., dann auf der Lat. Hauptschule in Halle, studierte von Michaelis 1867 — 71 in Halle und Berlin Philologie, wurde am 19. Juli 1873 auf Grund seiner Dissertation de prioris nominum Graecorum partis formatione in Halle zum Dr. phil. promoviert und bestand im August 1874 die Prüfung pro facultate docendi.

***) Edmund Waldemar Venediger, geb. am 2. August 1849, war Zögling der lateinischen Hauptschule bis Michaelis 1868, studierte bis Ostern 1872 in Halle, ward demnächst auf Grund seiner Dissertation „Ueber die Beziehungen Karls des Grossen zum Byzantinischen Reiche“ zum Dr. phil. promoviert und unterzog sich der Staatsprüfung am 14. März 1874.

Da Dr. Jahn mit Neujahr 1875 die Wiederaufnahme seiner Amtsgeschäfte ankündigte, so schien die Hoffnung auf eine günstigere Zukunft gerechtfertigt. Doch sollte das alte Jahr nicht ohne einen neuen Bruch bewährter Verhältnisse zu Ende gehen: College Grulich sah sich aus Rücksicht auf seine Gesundheit veranlasst, seine Beurlaubung zu beantragen. Wie die vorgesetzten Behörden dies Gesuch gewährten, nicht ohne ihrer lebhaften Theilnahme Ausdruck zu geben, so ist dem liebenswerthen Collegen und tüchtigen Lehrer auch seitens des Lehrercollegiums und der Gesamtheit der Schüler bei seinem Zurücktreten von den Unterrichtsstunden aufrichtiges Mitgefühl gefolgt. Seine amtlichen Obliegenheiten wurden zu einem Theile dem Dr. Venediger, zum anderen dem Dr. August Teuber übertragen, welcher sich nach eben bestandener Staatsprüfung geneigt finden liess, auf ein Vierteljahr in unsere Mitte einzutreten. Er hat die Schulverwaltung durch seine Bereitwilligkeit einer schweren Verlegenheit enthoben, übrigens sich auch den Dank seiner Schüler durch die Sicherheit und Präcision seiner Lehrweise verdient. Er wird nach Ostern in eine Lehrerstelle am Gymnasium zu Putbus eintreten.

Die Schülerfrequenz ist allerdings im Wachsen geblieben, doch nur in geringem Masse. Während der vorjährige Bericht mit einem Bestande von 472 abschloss, wies das Sommersemester eine Ziffer von 486, das Wintersemester die von 487 auf. Ein Unterschied zwischen der Vergangenheit und Gegenwart stellt sich insofern heraus, als seit Ostern 1874 die unteren Klassen ab-, die oberen dagegen zugenommen haben. Es ist dies die Folge davon, dass der Director angewiesen ward, von auswärtigen Schülern nur eine möglichst geringe Anzahl aufzunehmen. In Zukunft wird dieser Unterschied noch merklicher werden, da das Curatorium den Beschluss gefasst hat, in die Vorschule überhaupt keine Auswärtigen mehr eintreten zu lassen, und da die Aufnahme derselben auch in die Gymnasialklassen in entsprechender Weise abgelehnt oder der Zugang von selbst geringer geworden ist. Welchen Einfluss diese Beschränkung des Schülercontingents auf die allgemeine Haltung der Schule haben wird, ist abzuwarten; immerhin ist damit eine bestimmte Gewähr gegeben, dass in nicht zu ferner Zeit die dritte Tertia eingehen wird. Die Vertheilung der Schüler auf die einzelnen Klassen bringt die folgende Gegenüberstellung zur Anschauung; es zählten:

im Sommer 1874 Winter 1874—75

I	31	I	36
II ^a	30	II ^a	34
II ^b	37	II ^b	38
III ^a	44	III ^a	49
III ^b	32	III ^b	37
III ^c	37	III ^c	35
IV ^a	48	IV ^a	43
IV ^b	45	IV ^b	36
V ^a	40	V ^a	47
V ^b	47	V ^b	50
VI ^a	44	VI ^a	39
VI ^b	51	VI ^b	42.

Abgegangen sind ausser den obengenannten Abiturienten während des Sommers aus I: Benno, Riebeck, v. Glasenapp; aus II Wolf, Lenhardt, Petzold, E. Schulz, Simon; aus III drei Brüder Eberius, Pfautsch, zwei Brüder Roth, Küstner, Büttner, Petersilie, Götze, G. v. Rahden, Sernau, R. Zie-

mann, Schoch; aus IV Roy, Krampf, Wissmann, Riebeck, Riehm, Weise, Schmidt, Brandt; aus V Roth, A. und Th. Winkler, Stoye, Winter, Möhring; aus VI Musil, Kanzler, Schlieckmann. Im Winterhalbjahr verliessen die Anstalt aus II Steckner; aus III Heilfron, Ritz, Wagner, Knauth, Günther, Trübe, Grobe, Rauchfuss, Wennhak, Rose, M. Ziemann; aus IV Modler, Hauss, Francke; aus V Ritz, Böttcher, Hellwig, Grimm, Ernst; aus VI Söhlmann, Reiling, Hachtmann, v. Bismarck. Von diesen gingen nur 11 in das praktische Leben über, die übrigen wandten sich anderen Schulen zu.

Leider ist zu der Zahl der genannten noch Einer hinzuzufügen, den uns ein schnell und kaum mehr erwarteter Tod entriss, der Oberquintaner Rudolph Vollmer aus Halle. Nachdem er vor längerer Zeit an einem akuten Gelenkrheumatismus gelitten und fast ein Halbjahr den Unterricht hatte versäumen müssen, schien er völlig hergestellt, schien auch seine frühere Fröhlichkeit und Beweglichkeit wieder erlangt zu haben. Plötzlich erkrankte er aufs neue an einer Herzbeutelwassersucht und erlag der Krankheit am 9. December 1874. Lehrer und Mitschüler haben ihn zu Grabe geleitet, und in der nächsten Sonnabendsandacht ist seines Todes mit Theilnahme gedacht.

Ein anderer betrübender Vorfall hatte in der letzten Hälfte des Sommersemesters längere Untersuchungen und Bestrafungen zur Folge. Das Lehrercollegium ward durch den Vorstand einer Nachbarschule davon in Kenntniss gesetzt, dass auch von unseren Schülern einige zu den in Halle bestehenden Verbindungen gehörten, die zum Behufe von Trinken, Fechten und unter bestimmten Ordnungen zusammengetreten seien. Gleichviel, ob die Zahl der übelgeleiteten Jünglinge und Knaben bedeutend war oder nicht, ob der Eine längere, der Andere kürzere Zeit den thörichten Vereinigungen angehört hatte: immer war die Thatsache eine tief schmerzliche. Die Wichtigkeit der ganzen Angelegenheit, welche die gesammten Halleschen Schulen in gleicher Ausdehnung angien, hatte auch den Herrn Provinzialschulrath Dr. Todt veranlasst, am 15. August eine ausserordentliche Sitzung der Lehrerconferenz zu berufen, um von dem Thatbestande, soweit er sich constatieren liess, genauere Kenntniss zu nehmen. Die Untersuchung schloss damit ab, dass vier Schüler von der Anstalt sofort verwiesen, die übrigen mit mehr oder minder harten Schulstrafen belegt wurden, — Strafen, die nachträglich von dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium einfach bestätigt wurden. Einen Nachklang des Vorganges bildet die unten aufzuführende Verfügung der Provinzial-Schulbehörde vom 11. Februar 1875, in welcher bestimmte Vorschriften in Betreff der strengeren Ueberwachung der Gymnasiasten ausserhalb der Schule gegeben werden.

Am 17. August nahm der Provinzial-Schulrath Dr. Todt Gelegenheit einzelne Klassen und Lehrer während der Unterrichtsstunden zu besuchen.

Die Feier des Schulabendmahls, an welchem wie im Vorjahre auch die Angehörigen von Lehrern und Schülern theilnahmen, zu der indess der Zutritt durchaus freigelassen ward, fand am 30. October statt.

Die Leitung der Feier des 2. September hatte wieder Oberlehrer Dr. Opel übernommen. Von einzelnen Schülern der oberen Klassen wurden Scenen aus „Aennchen von Tharau von Dr. Gustav Schwetschke“ dargestellt.

Die Vorschule, deren Schülerzahl zuletzt auf 170 angegeben wurde, ward im letzten Winter von 191 Kindern besucht. Da sich der Anwachs derselben in der nächsten Zeit voraussichtlich mehren wird, so haben die städtischen Behörden die Anstellung eines 6. Lehrers an derselben beschlossen, als welcher der bisherige Lehrer an der städtischen Volksschule Schultze berufen ward.

Zu der am Schlusse des Winterhalbjahres abzuhaltenden Reifeprüfung hatten sich zehn Primaner gemeldet. Das mündliche Examen musste wegen schwer zu beseitigender Hindernisse bis auf den 15. März verschoben werden. Unter Vorsitz des stellvertretenden Königlichen Commissarius Hrn. Professors Dr. Keil wurden drei der Examinanden von der mündlichen Prüfung dispensiert, Hauss, Keil, v. Werder. Es werden demnach mit dem Zeugnis der Reife die Schule verlassen:

1. **Friedrich Karl Hauss**, geboren am 25. Januar 1855 in Löbejün, evangelischer Confession, Sohn des verstorbenen Bergmeisters Hauss, 5 $\frac{1}{2}$ Jahre auf der Schule, 2 Jahre in Prima. Er wird in Jena die Rechte studieren.

2. **Friedrich Keil**, geboren am 18. Januar 1857 in Berlin, evangelischer Confession, Sohn des Herrn Professors Dr. Keil in Halle, 6 Jahre auf der Schule, 2 Jahre in Prima. Er wird in Erlangen Philologie studieren.

3. **Gustav Hermann Rüffer**, geboren am 14. März 1856 in Halle, evangelischer Confession, Sohn des Herrn Kaufmann Rüffer in Halle, 7 Jahre auf der Anstalt, 2 Jahre in Prima. Er gedenkt in Halle Jura zu studieren.

4. **Hans Nicolaus von Werder**, geboren am 7. Mai 1856 zu Frankfurt a/O., evangelischer Confession, Sohn des verstorbenen Forstmeisters v. Werder, 7 Jahre auf der Schule, 2 Jahre in Prima. Er wird in Halle die Rechte studieren.

5. **Max Bernhard Erich Bauer**, geboren am 17. März 1856 in Adendorf bei Gerbstädt, evangelischer Confession, Sohn des Herrn Rittergutsbesitzers Dr. Bauer in Berlin, 7 Jahre auf dem Gymnasium, 2 Jahre in Prima. Er wird Soldat.

6. **Friedrich Wilhelm Gebhard Werner Gottschick**, geboren am 31. December 1854 in Rochau bei Stendal, evangelischer Confession, Sohn des Herrn Predigers Gottschick in Klein-Wanzleben, 3 Jahre auf der Schule, 2 Jahre in Prima. Er hat die Absicht, in Erlangen Theologie zu studieren.

7. **Siegfried Fabarius**, geboren am 22. August 1853 in Saarlouis, evangelischer Confession, Sohn des Herrn Superintendenten Fabarius in Reideburg, 3 $\frac{1}{2}$ Jahre auf der Schule, 2 Jahre in Prima. Er wird Soldat.

8. **Robert Herzau**, geboren am 9. Januar 1856 in Halle, evangelischer Confession, Sohn des Herrn Schuhmachermeisters Herzau in Halle, 7 Jahre auf der Schule, 2 Jahre in Prima. Er wird in Berlin Medicin studieren.

9. **Georg Heinrich Peter Krukenberg**, geboren am 16. December 1855 in Calbe a/S., evangelischer Confession, Sohn des Herrn Rechtsanwalts Krukenberg in Halle, 7 Jahre auf der Schule, 2 Jahre in Prima. Er gedenkt in Tübingen Medicin zu studieren.

10. **Otto Paul Kurt Hampke**, geboren am 5. April 1856 in Halle, evangelischer Confession, Sohn des Herrn Kaufmanns Hampke in Halle, 2 Jahre auf dem Gymnasium, 2 Jahre in Prima. Er wird Philologie in Halle studieren.

Zwei Tage vor der Abiturientenprüfung veranstalteten die Mitglieder des Sängerkhors eine musikalische Aufführung, welche unter der dankenswerthen Leitung des Colleggen Mund in recht gelungener Weise zum ersten Male Zeugnis davon gab, dass die Angehörigen der Schule neben

wissenschaftlicher Beschäftigung auch die Pflege der Kunst nicht versäumen. Es wurden von dem Chor Stücke von Schneider, Mehül, Haydn und das Hallelujah von Händel vorgetragen; die Orchesterbegleitung führten für die Streichinstrumente meist die Gymnasiasten selbst aus. Ausserdem wurden ein Trio von Haydn, ein Marsch von Schubert und eine Arie aus Eliás von Mendelssohn von den Schülern Solly, Jordan, Tausch, Meyer, v. Borck, Haym vorgetragen. Eine zahlreiche Zuhörerschaft aus den der Schule befreundeten Kreisen folgte den Leistungen mit theilnehmendem Interesse.

D. Unterrichtsmittel.

Lehrer- und Schülerbibliothek sind wie bisher nach Massgabe des Etats vermehrt worden. Für die letztere hat Bibliothekar Dr. Jahn Cataloge drucken lassen, die in den Händen der Schüler sind. An Geschenken sind folgende eingegangen:

Vom Herrn Max Niemeyer: Henke, E. L. Th., Neuere Kirchengeschichte. Bearb. u. hrsg. v. W. Gass. Bd. I. Halle 1874. — Brandes, H., Abhandlungen zur Geschichte des Orients im Alterthum. Halle 1874. — Wülcker, R. P., Altenglisches Lesebuch. Halle 1874. — Braune, W., Althochdeutsches Lesebuch. Halle 1875. — Schmidt, Joh., Leibnitz und Baumgarten. Halle 1875. —

Von der Buchhandlung des Waisenhauses: Verhandlungen der ersten Versammlung der Directoren der Gymnasien und Realschulen I. O. der Prov. Sachsen. Halle 1874. (2 Explre.) — Peter, C., Geschichts-Tabellen. Aufl. 10. Halle 1873. — Daniel, H. A., Lehrbuch der Geographie. Aufl. 39. Hrsg. v. A. Kirchhoff. Halle 1874. — Daniel, H. A., Leitfaden für den Unterricht in der Geographie. Hrsg. v. A. Kirchhoff. Halle 1874. — Corn. Taciti Germania. Erläutert von H. Schweizer-Sidler. Aufl. 2. Halle 1874. — Keck, H., Bilder aus dem Alterthum. Halle 1875. — Günther, F. W., Aufgaben für das praktische Rechnen. I. Aufl. 4. Halle 1874. — Müller, J. H. T., Lehrbuch der ebenen Geometrie. Aufl. 2. Hrsg. v. K. L. Bauer. Thl. 1. 2. Halle 1872 u. 74. — Masius, H., Deutsches Lesebuch für höhere Unterrichts-Anstalten. Thl. 3. für obere Klassen. (Abth. 2.) Aufl. 3. Halle 1874. — Todt, B., Griechisches Vocabularium. Halle 1873. — Hennings, P. D. Ch., Elementarbuch zu der lat. Grammatik v. Ellendt-Seyffert. Abth. 1—3. Halle 1873 u. 74. —

Vom Lehrer-Collegium des grauen Klosters: Festschrift zu der dritten Säcularfeier des Berlinischen Gymnasiums zum grauen Kloster. Berl. 1874. —

Von Nasemann: Verhandlungen der sechsten Directoren-Versammlung der Provinz Preussen. Königsb. 1872. —

Vom Herrn Prof. Dr. Gerland: Gerland, Georg, Anthropologische Beiträge. Bd. I. Halle 1875. —

Vom Herrn Jul. Fricke: Hagen, C. H. v., Die Stadt Halle. Ergänzungsheft 4. Halle 1873. —

Vom Herrn Prof. Dr. Keil: Grammatici Latini ex rec. H. Keilii. vol. VI. Fasc. I. II. Lips. 1871—74. — P. Ovidii Nasonis Carmina ed. A. Riese. vol. III. Lips. 1874. — Thucydidis Historia belli Peloponnesiaci ed. J. M. Stahl. vol. II. lib. V—VIII. Lips. 1874. —

Vom Herrn Dr. Herrmann: Strauss, D. Fr., Charakteristiken und Kritiken. Aufl. 2. Leipz. 1844. —

Vom Tertianer Weise: Mohl, M. O., Alexander von Humboldt. Leipz. 1870. —
 Vom Tertianer Voigt: Sigismund Rüstig, Ein neuer Robinson. Nach Marryat. Leipz.
 Von der Untertertia (Abth. 1.): Kohl, J. G., Die geographische Lage der Hauptstädte
 Europas. Leipz. 1874. — Brehm, A. E., Das Leben der Vögel. Glogau 1867. —
 Vom Tertianer Weigand: Hoffmann, Fr., Die Gefahren der Wildniss. Aufl. 5. Stuttg.
 Von G. D. Bädecker's Buchhandlung in Essen: Spiess, F., Uebungsbuch zum Uebersetzen
 aus dem Lateinischen ins Deutsche u. s. w. Abth. 1. 2. Essen 1874 u. 75. — Spiess, F.,
 Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische für Quarta und Tertia. Essen
 1874. 75. — Spiess, F., Die wichtigsten Regeln der Syntaxis nach Siberti's und Meirings
 lateinischer Schulgrammatik. Aufl. 16. Essen 1875.
 Von der Nicolaischen Buchhandlung in Berlin: C. Noack, Hülfsbuch für den ev. Reli-
 gionsunterricht. Berlin.

Vom Herrn Fabrikbesitzer Dehne: v. der Launitz, Wandtafeln zur Veranschaulichung
 antiken Lebens und antiker Kunst. Cassel.

Auch die übrigen Sammlungen haben reichlichen Zuwachs erhalten. Es ist dafür gesorgt
 worden, dass fast von allen europäischen selbstständigen Reichen Wandkarten der geographischen
 Sammlung einverleibt sind. Ferner sind nach den Vorschlägen des Herrn Schaper für mehr als
 50 Thlr. Zeichenvorlagen aller Art angeschafft worden.

In der physikalischen Sammlung wurde für Erhaltung und Erweiterung des vorhandenen
 Apparates unter dankenswerther Unterstützung der vorgesetzten städtischen Behörde Sorge getragen.
 Neben einer Reihe kleinerer Instrumente ist besonders der Ankauf einer auf 30 Atmosphären berechneten
 hydraulischen Presse hervorzuheben, welche vom Herrn Mechanikus Kleemann hierselbst mit gewohnter
 musterhafter Sauberkeit und Präcision angefertigt ist.

Mit ganz besonderer Freude haben wir aber die Bereitwilligkeit der Stadtverordneten-Ver-
 sammlung zu rühmen, die auf den Antrag des Curatorii einen ausserordentlichen Zuschuss von
 120 Thlr. zum physikalischen Etat bewilligte, um einen ebenfalls aus der Werkstatt des Herrn Klee-
 mann hervorgegangenen Spectral-Apparat anzukaufen, durch dessen Besitz es erst möglich geworden
 ist, die ebenso interessanten und geistbildenden als schwierigen Partien der Farbenlehre dem Ver-
 ständniss der Schüler näher zu bringen.

Die naturhistorische Sammlung erweiterte sich durch Geschenke des Herrn Insp. Klautsch
 und der Schüler v. Veltheim, v. Reinhard, v. Lochow, Stephan, Wilcke, Zahn, v. Schach, Rauchfuss,
 F. Mulertt, Beeck, Simon, Spatz, v. Rabden, Moritz, Reussner, W. Franke, Küstner, Vaass, K. Mulertt,
 Weiske, Fordemann;

ausserdem veranstalteten die Schüler in Quinta und Sexta eine freiwillige Sammlung, an der
 sich Zahn, v. Vangerow, Rauchfuss, Wilcke, Bismark, Schoch und Dehne mit erheblichen Beiträgen
 beteiligten.

E. Verfügungen der vorgesetzten Behörden.

Circularverfügung vom 24. Februar 1874, betreffend die Ausstellung des Vereins zur Förderung des
 Zeichenunterrichts.

Circularverfügung vom 28. März, welche vorschreibt, dass die Aufnahme der Novitien von dem Nach-
 weis der Revaccination abhängig zu machen sei.

- Circularverfügung vom 11. April, betreffend die Einsendung der Frequenzlisten.
- Circularverfügung vom 17. April, welche Nachricht von der Verweisung von vier Schülern einer Nachbaranstalt giebt.
- Verfügung vom 9. Mai, Nachfrage wegen einer Nachprüfung.
- Circularverfügung vom 12. Mai, Benachrichtigung über die bevorstehende Directorenconferenz.
- Verfügung vom 18. Mai, Bewilligung der Beurlaubung des Lehrers Lohé.
- Circularverfügung vom 3. Juni. Die Anschaffung einiger kunsthistorischer Werke betreffend.
- Circularverfügung vom 8. Juni, betreffend die Centralturnanstalt und die Modalitäten des Eintritts in dieselbe.
- Circularverfügung vom 24. Juni. Der Schule wird Nachricht von den zum Behufe der Reichsschul-einheit in Dresden abgehaltenen Conferenzen gegeben und namentlich die gegenseitige An-erkennung der Maturitätszeugnisse der Gymnasien betont.
- Verfügung vom 24. Juni, betreffend die Beurlaubung des Dr. Richter.
- Circularverfügung vom 1. Juli, Empfehlung des Werkes von Stillfried „Friedrich Wilhelm III. und seine Söhne“.
- Verfügung vom 28. Juli, betreffend die Beurlaubung des Dr. Richter, nebst Weisungen in Betreff der Vertretung desselben.
- Verfügung vom 28. August. Die Bestrafung der einer verbotenen Schülerverbindung überführten Schüler wird bestätigt.
- Verfügung vom 9. October, worin die Anstellung der Lehrer Lic. Herrmann und Pahlmann und die Beschäftigung des cand. prob. Dr. Zacher genehmigt wird.
- Verfügung vom 10. October. Der Schulamts Candidat Dr. Venediger wird dem Stadtgymnasium zur Ableistung seines Probejahres zugewiesen.
- Circularverfügung vom 17. October, Empfehlung der „Deutschen Monatshefte“.
- Circularverfügung vom 24. October, Empfehlung des „Macte senex Imperator“ von Lachner.
- Circularverfügung vom 7. November. Diejenigen jungen Leute, welche sich zur Ableistung der Prü-fung für das Primanerzeugniß melden, um später die Fähnrichsprüfung zu bestehen, sollen zu solcher nur zugelassen werden, wenn sie den Nachweis führen, dass sie die vorschrift-mässigen 2 Jahre einer Secunda angehört haben.
- Ministerialverfügung vom 14. November, enthaltend die Instruction behufs Ausführung des Impfgesetzes vom 8. April 1874.
- Circularverfügung vom 7. December enthält die Aufforderung, über etwa in den Schulbibliotheken vorhandene Handschriften oder alte Drucke zu berichten.
- Verfügung vom 10. December. Der Director erhält Mittheilung von einer an das Directorium der Francke'schen Stiftungen über die Behandlung der Verbindungsangehörigen erlassenen Ver-fügung.
- Circularverfügung vom 7. December enthält die Empfehlung von „Schultze Anweisung zum plan-mässigen Lesen der heiligen Schrift“.
- Verfügung vom 16. December. Die Nachweisung der Personal-Veränderungen im Lehrercollegium wird eingefordert.
- Circularverfügung vom 19. Januar 1875. Der dritte Band der vom Geh. Ober-Regierungs-rath Dr. Wiese gegebenen Darstellung des höhern Schulwesens in Preussen wird zur Anschaffung empfohlen.

Circularverfügung vom 20. Januar, worin die Zahl der einzusendenden Programme bestimmt wird.
Verfügung vom 25. Januar. Der Director soll berichten, ob die Forchhammer'sche Karte von Troja im Besitz der Schulbibliothek ist.

Circularverfügung vom 11. Februar. In Uebereinstimmung mit den Resolutionen der zu Pfingsten abgehaltenen Directorenconferenzen werden folgende Weisungen für die erziehende Wirksamkeit der offenen höheren Schulen gegeben: 1. Es sind überall Schulordnungen oder Schulgesetze zu geben, oder die veralteten zu erneuern. 2. Die Schule hat a. in Betreff der Wahl und des Wechsels der Wohnung auswärtiger Schüler ihre Einwilligung sich vorzubehalten und bei ungeeigneten Wahlen dieselbe zu verweigern, b. das tägliche Leben der Schüler durch eine vorgeschriebene Ordnung der Zeiteintheilung zu regeln, c. die Ausführung dieser Vorschrift sowie das häusliche Leben der auswärtigen Schüler durch geeignete und geordnete Beaufsichtigung Seitens der Lehrer zu überwachen. (Das ideale Ziel, welches in dieser Beziehung zu erstreben ist, ist jenes dauernde Vertrauens-Verhältniss der einzelnen auswärtigen Schüler und ihrer Eltern zu einzelnen Lehrern, welches man mit dem Ausdrucke Tutel zu bezeichnen pflegt.) 3. In Betreff des Betragens der Schüler — einheimischer wie auswärtiger — ausserhalb der Schule, soweit es an die Oeffentlichkeit tritt, haben die Schulordnungen zu fordern, dass Alles vermieden werde, was den Schüler zur Selbstüberhebung veranlasst und seine Sittlichkeit in Gefahr bringt. Demgemäss ist verboten a. Renommistisches Auftreten und auffällige Trachten, b. der Besuch von Wirthshäusern und Restaurationen innerhalb des Schulorts und dessen nächster Umgebung ausser in Begleitung der Eltern oder deren Stellvertreter, c. das Tabakrauchen in der Oeffentlichkeit und in Gegenwart der Lehrer, d. Alle in Nachahmung studentischer Formen oder sonstwie zu ungehörigen Zwecken gebildeten Gesellschaften sowie jede Schülervereinigung oder Theilnahme an Vereinen, welche dem Director nicht vorher angezeigt und von demselben gebilligt worden ist.

F. Verzeichniss der Schüler während des Winterhalbjahrs 1874-75.

Prima.

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Karl Hauss, Halle. | 12. Wilhelm Graf v. Schwerin, Göhren. | 24. Hans Müller, Halle. |
| 2. Friedrich Keil, Halle. | 13. Alfred Solly, Berlin. | 25. Emil Löwenhardt, Halle. |
| 3. Hermann Rüffer, Halle. | 14. Anton Werther, Halle. | 26. Oscar Liche, Halle. |
| 4. Nicolaus v. Werder, Halle. | 15. Julius Schultz, Halle. | 27. Gottfried Riehm, Halle. |
| 5. Erich Bauer, Adendorf. | 16. Kurt Korn, Halle. | 28. Konrad Müller, Kamburg. |
| 6. Werner Gottschick, Wanzleben. | 17. Richard Schütte, Halle. | 29. Hermann Jordan, Halle. |
| 7. Siegfried Fabarius, Reideburg. | 18. Franz Beyschlag, Halle. | 30. Paul Nitzschke, Halle. |
| 8. Robert Herzau, Halle. | 19. Ernst Helm, Halle. | 31. Franz Tausch, Halle. |
| 9. Georg Kruckenberg, Halle. | 20. Richard Roth, Halle. | 32. Franz Mintert, Halle. |
| 10. Kurt Hampke, Halle. | 21. Max Vollert, Halle. | 33. Paul Marschner, Halle. |
| 11. Ernst Hildenhagen, Halle. | 22. Fritz Bank, Halle. | 34. Ludwig Holländer, Halle. |
| | 23. Hans Behm, Hoym. | 35. Heinrich Hoffmann, Halle. |
| | | 36. Hans Schede, Halle. |

Secunda a.

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Hermann Seume, Bottendorf. | 5. Theodor Tetzner, Halle. | 9. Felix Delbrück, Halle. |
| 2. Walter Schmidt, Halle. | 6. Max Müller, Zabenstedt. | 10. Wilhelm Anders, Halle. |
| 3. Carl v. Reinhard, Halle. | 7. Ferdinand Dümmler, Halle. | 11. Gustav Nitzschke, Halle. |
| 4. Herbert Bennecke, Stassfurt. | 8. Clemens Wendt, Mücken- berg. | 12. Johannes Wuttke, Halle. |
| | | 13. Ernst Müller, Holleben. |

14. Max Lüdeke, Hötensleben.
15. Alfred Brumme, Bernburg.
16. Karl Fritzsche, Halle.
17. Georg Herzog, Halle.
18. Karl Dettenborn, Halle.
19. Franz Engelbrecht, Halle.
20. Karl Ernst, Halle.
21. Heinrich Jungblut, Halle.

22. Paul Koch, Halle.
23. Paul Müller, Mückenberg.
24. Alfred Günzel, Plötz.
25. Karl Ackermann, Halle.
26. Emil Oberländer, Crostitz.
27. Max v. Stuckrad, Halle.
28. Heinrich Müller, Halle.
29. Eugen Röser, Holleben.

30. Karl Jahn, Artern.
31. Franz v. Borck, Halle.
32. Hans Meyer, Hildburghausen.
33. Hans Gründler, Aschersleben.
34. Paul Wolters, Halle.

Secunda b.

1. Karl Elle, Halle.
2. Georg Riehm, Halle.
3. Otto Müller, Zabenstedt.
4. Victor v. Lind, Bergedorf.
5. Hans Bennecke, Halle.
6. Robert Tetzner, Halle.
7. Felix Georgi, Jever.
8. Wilhelm Schütz, Halle.
9. Constantin Schmalfuss, Hannover.
10. Hermann Wollmer, Halle.
11. Richard Handrock, Halle.
12. Ernst Leuschner, Eisleben.
13. Otto Schmidt, Halle.

14. Paul Göldner, Stassfurt.
15. Rudolf Hanff, Halle.
16. Arno Elste, Halle.
17. Albert Berger, Halle.
18. Johannes Hille, Halle.
19. Johannes Jahn, Halle.
20. Otto Köhler, Giebichenstein.
21. Gustav Röhrig, Halle.
22. Wilhelm Schulze, Halle.
23. Hermann Kahleys, Radegast.
24. Reinhold Seume, Bottendorf.
25. Karl Mehliß, Zörbig.
26. Karl Schwabe, Halle.
27. Oskar Apel, Gatterstedt.

28. Albin Lutze, Borxleben.
29. Hugo Zeising, Halle.
30. Adolf Gödecke, Döllnitz.
31. Otto Küpp, Halle.
32. Max Schulze, Schrenz.
33. Walter Tausch, Halle.
34. Horst v. Landwüst, Halle.
35. Max Engelcke, Trotha.
36. Julius Kühn, Halle.
37. Karl Ludewig, Halle.
38. Wilhelm Pitsch-Schröner, Halle.
39. Heinrich Thümmel, Halle.

Tertia a.

1. Paul Wuttke, Halle.
2. Edmund Boltze, Schiepzig.
3. Emil Koch, Halle.
4. Wilhelm Ehrenberg, Halle.
5. Erich Eberius, Bernburg.
6. Alexander v. Rahden, Halle.
7. Hermann Keil, Halle.
8. Bernhard Dächsel, Sangerhausen.
9. Robert Mennicke, Lettewitz.
10. Theodor Schmidt, Halle.
11. Hans Haym, Halle.
12. Otto Buttenberg, Gerbstedt.
13. August Brachmann, Tiffis.
14. Max Sonnemann, Kösen.
15. Georg Holländer, Halle.
16. Karl Böttger, Halle.

17. Karl Pallas, Halle.
18. Paul Nitzschke, Halle.
19. Edo Liebe, Artern.
20. Paul Voigt, Halle.
21. Otto Beyer, Halle.
22. Albert Kuntze, Kalbe a.S.
23. Bernhard Nette, Beesenstedt.
24. Konrad Pfautsch, Halle.
25. Hans Höfer, Giebichenstein.
26. Franz Langeheld, Halle.
27. Karl Francke, Halle.
28. Max Tiessler, Halle.
29. Max Toppel, Halle.
30. Friederich Kniestedt, Dalena.
31. Alfred Volkmann, Halle.
32. Paul v. Lind, Bergedorf.

33. Max Holtze, Halle.
34. William Rackwitz, Queis.
35. Paul Lindner, Grunau.
36. Gustav Rinck, Halle.
37. Karl v. Radecke, Halle.
38. Heinrich Hertzberg, Halle.
39. Hans Volkmann, Halle.
40. Paul Hagemann, Halle.
41. Adolf Fehse, Neutz.
42. Franz v. Veltheim, Ostrau.
43. Richard Riebeck, Halle.
44. Leopold Hühne, Schackenthal.
45. Otto Schneider, Magdeburg.
46. Adolf Thiele, Halle.
47. Karl Schlott, Halle.
48. Paul Nette, Rieda.
49. Paul Klaus, Allstedt.

Tertia b.

1. Fritz Schammer, Mückenberg.
2. Martin Fiedler, Bamme bei Rathenow.
3. Ernst v. Glasenapp, Halle.
4. Friedrich Theuerkauf, Halle.
5. Willy Thamhayn, Halle.
6. Richard Staudtmeister, Bennstedt.
7. Rudolf Knoblauch, Halle.
8. Max Seyffert, Halle.
9. Max Häussler, Halle.
10. Adelbert Schulz, Artern.

11. Karl Sickert, Halle.
12. Richard Heintze, Cröllwitz.
13. Fritz Bucholz, Halle.
14. Walter Roedenbeck, Halle.
15. Fritz Eggert, Halle.
16. Karl Weise, Halle.
17. Albert Hauffe, Eilenburg.
18. Bruno Bock, Halle.
19. Hugo Ziemssen, München.
20. Bernhard Weigand, Halle.
21. Adolf Neidholdt, Halle.
22. Paul Schütte, Halle.
23. Karl Zabel, Halle.
24. Ludwig Welcker, Halle.

25. Otto Möhring, Sandersdorf.
26. Oscar Knoblauch, Halle.
27. Eugen Holländer, Halle.
28. Clemens Focke, Halle.
29. Anton Delbrück, Halle.
30. Heinrich Kruckenbergh, Halle.
31. Ernst Gesenius, Halle.
32. Ludwig Dümmler, Halle.
33. Ehrhart Messmer, Halle.
34. Emil Weinert, Halle.
35. Fritz Fitting, Halle.
36. Eduard Rolle, Halle.
37. Ernst Rottmann, Halle.

Tertia c.

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ernst Schwabe, Halle. | 13. Werner Böning, Halle. | 25. Erich Thikötter, Eilenburg. |
| 2. Franz Hart, Halle. | 14. Otto Bode, Halle. | 26. Oskar Zeising, Halle. |
| 3. Reinhold Anton, Halle. | 15. Hermann Rabe, St. Ulrich. | 27. Franz Schöne, Belleben. |
| 4. Gustav Löber, Halle. | 16. Hermann Spierling, Halle. | 28. Max Reichhardt, Halle. |
| 5. Walter Volkmann, Halle. | 17. Hermann Krahrmer, Halle. | 29. Ludwig Kolbe, Halle. |
| 6. Max Apelt, Halle. | 18. Ernst Zabel, Halle. | 30. Otto Gründler, Ascherleben. |
| 7. Max Nehmiz, Halle. | 19. Hans Säger, Gräfenhainichen. | 31. Willy Tausch, Halle. |
| 8. Karl Kuntze, Halle. | 20. Hans Könnecke, Reinsdorf. | 32. Georg v. Stresow, Halle. |
| 9. Ernst v. Bose, Halle. | 21. Erich Kühne, Gr.-Wanzleben. | 33. Georg v. Borck, Halle. |
| 10. Otto Hart, Halle. | 22. Hugo Grebel, Borsleben. | 34. Wilhelm Teuscher, Halle. |
| 11. Ernst Knop, Halle. | 23. Felix Stephan, Halle. | 35. Hilmar Jentzsch, Korbetha. |
| 12. Albrecht Georgi, Jever. | 24. Otto Kretzschmar, Halle. | |

Quarta a.

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Georg Pursche, Halle. | 16. Ludwig Kaiser, Halle. | 30. Otto Reussner, Eilenburg. |
| 2. Victor Hoffmann, Halle. | 17. Hermann Peucker, Halle. | 31. Curt Randel, Halle. |
| 3. Richard Pursche, Halle. | 18. Carl Ule, Halle. | 32. Erich Cosack, Halle. |
| 4. Ernst Behm, Hoym. | 19. Albert Dehne, Halle. | 33. Gustav Könnecke, Reinsdorf. |
| 5. James Mann, Halle. | 20. Willy Ule, Halle. | 34. Fritz Berth, Halle. |
| 6. Rudolf Pitsch-Schröner, Halle. | 21. Erich Brumme, Bernburg. | 35. Otto Vaass, Halle. |
| 7. Louis Schliack, Halle. | 22. Erdmann Beyer, Halle. | 36. Richard Bertram, Halle. |
| 8. Karl Heine, Halle. | 23. Hermann Tischner, Halle. | 37. Ernst Lose, Halle. |
| 9. Gustav Hartmann, Halle. | 24. Max Neidholdt, Halle. | 38. Paul Weyland, Halle. |
| 10. Eugen Schlüter, Halle. | 25. Adolf Nitzschke, Halle. | 39. Max Schlott, Halle. |
| 11. Fritz Kähler, Berlin. | 26. Willy Küstner, Halle. | 40. Oskar Stitz, Halle. |
| 12. Robert Ackermann, Halle. | 27. Max Gneist, Halle. | 41. Wilhelm v. Busse, Zschortau. |
| 13. Johannes Seyffert, Halle. | 28. Adolf Unterberg, Giebichenstein. | |
| 14. Willy Rössler, Halle. | 29. Hans v. Lochow, Giebichenstein. | |
| 15. Franz Blauel, Cönnern. | | |

Quarta b.

- | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1. Karl Langemak, Mittelhagen. | 12. Julius Otto, Hohnstedt. | 26. Georg Arndt, Mückenberg. |
| 2. Robert Krüger, Halle. | 13. Franz Tittel, Halle. | 27. Eugen Weber, Hohenthurm. |
| 3. Paul Schultze, Halle. | 14. Max Wolters, Halle. | 28. Oskar Schulze, Halle. |
| 4. Otto Ihle, Freiberg in Sachsen. | 15. Ernst Diethel, Halle. | 29. Hermann Mädike, Halle. |
| 5. Ludwig Körner, Halle. | 16. Reinhold Lose, Halle. | 30. Friedrich Arndt, Mückenberg. |
| 6. Kurt Zimmermann, Salz-
münde. | 17. Max Fahrenberger, Halle. | 31. Erich Bennecke, Halle. |
| 7. Hermann Kühling, Halle. | 18. Max Dönitz, Dobis. | 32. Max Wolff, Halle. |
| 8. Selmar Schade, Halle. | 19. Karl Allner, Halle. | 33. Curt Huyke, Bruckdorf. |
| 9. Hermann Götze, Halle. | 20. Hans Eiselen, Aschersleben. | 34. Edmund Wolters, Alexan-
drien. |
| 10. Gottfried Hühne, Delitzsch. | 21. Max Schnapperelle, Pfeif-
hausen. | 35. Karl Schaaf, Dieskau. |
| 11. Heinrich v. Veltheim,
Ostrau. | 22. Paul Huyke, Bruckdorf. | 36. Albert Ganss, Schweitzsch. |
| | 23. Eugen Böning, Halle. | 37. Ernst Sachse, Hohenthurm. |
| | 24. Johannes Nitzschke, Halle. | |
| | 25. Adolf Bennecke, Halle. | |

Quinta a.

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---|
| 1. Wilhelm Köppel, Halle. | 11. Adolf Backs, Trotha. | 21. Rudolf Pursche, Halle. |
| 2. Paul Hartmann, Halle. | 12. Nicolaus v. Rahden, Halle. | 22. Ludwig Kratzsch, Halle. |
| 3. Emil Hofmeister, Halle. | 13. Adolf Meinhardt, Halle. | 23. Paul Schirmer, Halle. |
| 4. Walter Matte, Halle. | 14. Fritz Otto, Hohnstedt. | 24. Ernst Leutert, Giebichenstein. |
| 5. Ludwig Wagner, Halle. | 15. Karl Hampke, Halle. | 25. Gustav Helm, Halle. |
| 6. Ernst Pressler, Halle. | 16. Robert Kitzing, Brehna. | 26. Georg Engelke, Trotha. |
| 7. Friedrich Hübener, Moest. | 17. Hermann Krukenberg, Halle. | 27. Robert Freytag, Halle. |
| 8. Johannes Weiland, Halle. | 18. Otto Ziegler, Halle. | 28. Ernst Heime, Halle. |
| 9. Curt Steckner, Halle. | 19. Rudolf Göldner, Stassfurt. | 29. Leopold Schach v. Witte-
nau, Halle. |
| 10. Karl Schoch, Neukirchen. | 20. Engelhardt Kühn, Halle. | |

30. Willi Achtelstetter, Halle.
31. Richard Pallas, Halle.
32. Gustav Sachse, Hohenthurm.
33. Otto Tausch, Halle.
34. Ernst Tuchen, Leopoldshall.
35. Ernst Tausch, Halle.

36. Albert Burghausen, Moest.
37. Hermann Henning, Halle.
38. Paul Oehmicke, Halle.
39. Hermann Strauchenbruch, Dieskau.
40. Alfred Francke, Halle.

41. Paul Zeising, Halle.
42. Albert Gutezeit, Giebichenstein.
43. Heinrich Brassert, Polleben.
44. Paul Weineck, Halle.
45. Karl Behm, Hoym.

Quinta b.

1. Oscar Salomon, Halle.
2. Julius Köstlin, Halle.
3. Georg Knoblauch, Halle.
4. Fritz Leue, Schafstedt.
5. Carl Oertel, Halle.
6. Otto Köstlin, Halle.
7. Max Schreiber, Zaschwitz.
8. Alfred Bauer, Adendorf.
9. Johannes Kitscher, Halle.
10. Walter Hühne, Delitzsch.
11. Hermann Beeck, Halle.
12. Bernhard Eylau, Lauchstedt.
13. Karl Köppe, Nietleben.
14. Paul Wiener, Halle.
15. Ernst Weber, Halle.
16. Alfred Kurtze, Halle.
17. Hermann Franke, Halle.
18. Otto Brandt, Halle.

19. Andreas Kühn, Halle.
20. Benno Trappe, Halle.
21. Hermann v. Vangerow, Giebichenstein.
22. Emil Schnitzker, Halle.
23. Wilhelm v. Stresow, Halle.
24. Walter Keil, Halle.
25. Heinrich Wilcke, Halle.
26. Friedrich Kohlhardt, Halle.
27. Alexander Riechers, Halle.
28. Alfred Keller, Halle.
29. Albert Boltze, Giebichenstein.
30. Louis Hoffmann, Halle.
31. Heinrich Zickmantel, Giebichenstein.
32. Wilhelm Herrmann, Halle.
33. Otto Schaufuss, Halle.
34. Theodor Kühme, Halle.

35. Richard Jahn, Halle.
36. Gustav Keim, Halle.
37. Karl Mulertt, Halle.
38. Albert Jentsch, Halle.
39. Ferdinand Krabbs, Torna.
40. Friedrich Baumgarten, Halle.
41. Eduard v. Bork, Halle.
42. Rudolph Steinert, Halle.
43. Albin Simon, Halle.
44. Paul Reussner, Eisdorf.
45. Franz Mulertt, Halle.
46. Hugo Krause, Halle.
47. Max Fordemann, Halle.
48. Karl Wessel, Halle.
49. Georg Richter, Halle.
50. Rudolf Weiske, Halle.

Sexta a.

1. Max Dunkel, Halle.
2. Ernst Könnecke, Reinsdorf.
3. Johannes Gebhardt, Halle.
4. Hermann Böttger, Halle.
5. Ludwig Daniel, Halle.
6. Arnd v. Landwüst, Halle.
7. Georg Lüdecke, Hötensleben.
8. Richard Riedel, Halle.
9. Wilhelm Seyffert, Halle.
10. Max Dehne, Halle.
11. Wilhelm Koch, Halle.
12. Konrad Kramer, Halle.
13. Wilhelm Göhlich, Halle.
14. Wilhelm Boltze, Groitsch.

15. Emil Fritsch, Halle.
16. Hugo Boltze, Halle.
17. Moritz Helmbold, Halle.
18. Wilhelm Kaiser, Kötzschlitz.
19. Martin Rödenbeck, Halle.
20. Friedrich Seyffert, Halle.
21. Robert Jentsch, Landsberg.
22. Walther Kurtzke, Halle.
23. Ewald Köppe, Thalheim.
24. Arthur Schöllner, Holleben.
25. Oscar Hoffmann, Trotha.
26. Alfred Thieme, Halle.
27. Paul Meissner, Strenz-Naundorf.

28. Max Schütte, Halle.
29. Paul Lutze, Halle.
30. Oscar Lange, Halle.
31. Rudolf Eylau, Lauchstedt.
32. Werner von Treskow, Weissack.
33. Hermann Emanuel, Halle.
34. Rudolf Eichler, Halle.
35. Georg Schröter, Naumburg.
36. Eduard Lüdicke, Halle.
37. Alfred Mennicke, Halle.
38. Paul Walther, Nietleben.

Sexta b.

1. Wilhelm Rauchfuss, Halle.
2. Georg Pohl, Halle.
3. Johannes Zahn, Giebichenstein.
4. Richard Breyther, Lauchstädt.
5. Max Beil, Halle.
6. Hugo Schöllner, Holleben.
7. Max Helmbold, Halle.
8. Otto Nehmiz, Halle.
9. Karl Oemisch, Reideburg.
10. Hugo Krabs, Brehna.
11. Hermann Riehm, Giebichenstein.
12. Paul Ulrich, Halle.
13. Julius Müller, Halle.

14. Hugo Peter, Lauchstädt.
15. Georg Barth, Halle.
16. Hans Hedler, Halle.
17. Adolf Graf v. Kielmannsegg, Halle.
18. Georg v. Heyden, Halle.
19. Richard Heime, Halle.
20. Wilhelm Rummel, Halle.
21. Wilhelm Franke, Halle.
22. Hugo Vollmer, Halle.
23. Max Pressler, Halle.
24. Richard Koch, Halle.
25. Paul Hartig, Halle.
26. Georg Hessler, Halle.
27. Max Banse, Cröllwitz.

28. Ernst Bachmann, Hedersleben.
29. Berthold Barth, Klein-Kugel.
30. Franz Niemann, Halle.
31. Hermann Ramdohr, Wansleben.
32. Karl Vaass, Halle.
33. Paul Breitkopf, Halle.
34. Arthur Zwanzig, Halle.
35. Hermann Weineck, Halle.
36. Paul Spatz, Diemitz.
37. Ernst Beyer, Halle.
38. Albert Teichmann, Passendorf.
39. Karl Hädicke, Trotha.

G. Aufgaben für die schriftlichen Arbeiten im Schuljahre 1874-75.

Deutsch.

Secunda^b. Sommer:

1. Wie spricht die Natur zum Menschen?
2. Ueber die Worte Schiller's:
„Sieh' da entbrennen im feurigen Kampf die eifernden Kräfte,
Grosses wirket ihr Streit, Grösseres wirket ihr Bund.“
3. Welche von den Gestalten in Goethe's Götze zieht uns am meisten an?
4. Gedankengang in Schiller's Spaziergang?
5. a) Ueber die sprichwörtliche Redensart: Es ist nicht weit her.
b) Wer in einem Glashaus wohnt, soll andere nicht mit Steinen werfen.
c) Funken schlägt man aus dem Stein, aber nicht in ihn hinein.

Winter:

1. a) Das Schloss Boncourt (nach dem Gedichte von Chamisso).
b) Der Grundgedanke von Uhlands Ballade: Des Sängers Fluch.
2. Was fesselt den Soldaten Wallensteins an seine Fahne?
3. Das Verhalten der Götter beim Untergange Trojas (nach Virgil).
4. Sind die beiden Piccolomini die Hauptpersonen des nach ihnen benannten ersten Theils der Wallensteintragödie?
5. Worin besteht Wallensteins Schwäche dem Kaiser gegenüber?

Secunda^a. Sommer.

1. Die Tellssage nach Schiller.
2. a) Vergleichende Charakteristik zwischen Hagen und Rüdiger.
b) Welche Verhältnisse erschweren Rüdiger von Bechlarn die Parteinahme im Streite der Burgunden und Hunnen?
3. Der beste Rath ist: Folge gutem Rath und lass das Alter dir ehrwürdig sein. (Chrie.)
4. Klassenarbeit. a) Welche Stellung nimmt die Musik im Leben des Menschen ein?
b) Der Quell des Bruderzwistes in der Braut von Messina und die Versöhnungsversuche der Mutter.
5. Untergang des thüringischen Königreiches (Nibelungenstrophe).

Winter:

1. In welcher Weise wirken die nächsten Freunde und Verwandten Wallensteins auf seinen Entschluss ein?
2. a) Disposition der Vertheidigungsrede des Theramenes (*Xen. Hell. II, 3*).
b) Eine attische Volksversammlung.
3. An welche historischen Vorgänge lehnt sich die Erzählung in Hermann und Dorothea an?
4. Klassenarbeit. a) Einige Hauptmerkmale des Epos mit Beispielen.
b) Welche menschlichen Eigenschaften legen wir den Thieren bei?
c) Einige hervorragende Charakterzüge des Alcibiades.
5. a) Wer an den Weg baut, hat viele Meister.
b) Der Kampf auf dem Wülpensande.

Prima. Sommer:

1. a. Ueber die Hauptpunkte aus Lessings Laokoon, welche Herder in seinem ersten kritischen Wäldchen erörtert.
- b. Welche Rolle spielt Domitius Enobarbus in Shakespeares Antonius und Cleopatra?
2. a) Welchen Dichtern des 17. und 18. Jahrhunderts legt Goethe in Wahrheit und Dichtung den grössten Werth bei?
- b) Auf welche Naturgegenstände richtet Goethe in der italienischen Reise seine Hauptaufmerksamkeit?
3. Klassenarbeit. Was nützt uns die Kenntniss des klassischen Alterthums?
4. a) Ahmt die Kunst die Natur nach?
- b) Welche Züge haben Karl Mohr und Posa mit einander gemein?
5. Die Fabel des Tasso.

Winter:

1. a) Die Gedankenentwicklung in Schillers Künstler.
- b) In welchen Erscheinungen zeigt sich die Neigung unserer Zeit zum Naturgenuss?
2. a) Welches sind die Haupteigenschaften einer Tragödie?
- b) In welchem Sinne nennt Goethe seine Gedichte Gelegenheitsgedichte?
- c) Sage und Geschichte (ein Vergleich).
3. a) Selbst erfinden ist schön; doch glücklich von andern Gefundnes,
Fröhlich erkannt und geschätzt, nennst Du das weniger Dein?
- b) Der kann nicht klagen über harten Spruch,
Den man zum Meister seines Schicksals macht.
4. Klassenarbeit. Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.
5. a) Die Verdienste der sächsischen Kaiser um Deutschland.
- b) Qui studet optatam cursu contingere metam,
Multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit.
- c) Klopstock in seinem Verhältniss zu Horaz.
- d) Das Soldatenwesen in Wallensteins Lager von Schiller.
- e) Das Leben ist der Güter grösstes nicht, der Uebel grösstes aber ist die Schuld. } privatim.

Lateinisch.

Secunda^b. Sommer:

1. Quanto commodo Romanis fuerit expugnata Vejentium civitas.
2. Quibus argumentis Cicero refutaverit causas adversariorum in oratione de imperio Gn. Pompei.

Winter:

1. Quenam maxime res obstare videbantur, quominus Sextus Roscius periculo liberaretur?
2. Laudes P. Decii Muris. (Klassenarbeit).
3. Qualem Agoratum Lysias depinxit exponatur.

Secunda^a. Sommer:

1. a) Quibus rebus delectamur Terentium legentes?
- b) Laudes Tarquiniorum.
- c) Juventus cum vere comparata.

2. Metrische Arbeit.

3. Oratio pro M. Marcello habita. (Klassenarbeit).

Winter:

1. De vita moribusque Graecorum secundum Lysiae orationem *περὶ τοῦ σηκοῦ*.

2. Metrische Arbeit.

3. (Klassenarbeit). a. De donis, quae apud Homerum offeruntur hospitibus.

b) De moribus *τοῦ ἀδυνάτου*, quem Lysias defendit.

c) Quae commiserint in filios Cephali triginta tyranni, exponitur secundum Lysiam.

Prima.

1. Quibus artibus vera gloria quaeratur edisseritur.

2. Quo spectet Nestoris oratio (II. IX) bellum civile detestantis docetur.

3. a) Quae studia Augusti aetate viguisse Horatius scripserit. (Klassenarbeit).

b) Omnium studiorum nullum poësi praestantius visum esse Horatio demonstratur. (Klassenarbeit).

4. Aristides continentiae ac justitiae egregium specimen.

5. Nono Iiadis libro consiliorum artes egregie explicantur.

Winter:

1. a) Quanta Manlii Capitolini fuerit superbia.

b) Existimatur de Manlii Capitolini superbia.

2. Saeva Cadmi domus. (Klassenarbeit).

3. a) Rhesi caedes.

b) Quid momenti Rhesi caedes ad Graecorum statum attulisse videtur.

4. Qua potissimum re memorabilis videatur esse Pannonicarum legionum seditio a Tacito narrata.

5. Mors Menoecei Euripidei. (Klassenarbeit).

Die Schule wird am Mittwoch, 24. März, geschlossen. Das Sommerhalbjahr beginnt Donnerstag, 8. April, an welchem Tage die Prüfung der angemeldeten Schüler stattfindet.